

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE SEÑALES Y SISTEMAS

**IDENTIFICACIÓN DE CULTIVOS DE ARROZ POR MEDIO DE
IMÁGENES SATELITALES Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE
PROFUNDO EN EL ESTADO GUÁRICO, VENEZUELA**

MOISÉS ENMANUEL CASTILLO GADEA

Bárbula, 10 de mayo del 2025

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE SEÑALES Y SISTEMAS

**IDENTIFICACIÓN DE CULTIVOS DE ARROZ POR MEDIO DE
IMÁGENES SATELITALES Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE
PROFUNDO EN EL ESTADO GUÁRICO, VENEZUELA**

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO PRESENTADO ANTE LA ILUSTRE UNIVERSIDAD DE
CARABOBO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES

MOISÉS ENMANUEL CASTILLO GADEA

Bárbula, 10 de mayo del 2025

Dedicatoria

A mi madre, Maritza Castillo.

Gracias por siempre creer en mi.

MOISÉS ENMANUEL CASTILLO GADEA

Agradecimientos

En primer lugar, agradezco a Dios, por ser mi guía y fortaleza a lo largo de todo este camino recorrido.

Quiero extender mi más sincera gratitud a mi tutora, la Profesora Egilda Pérez. Su guía constante fue un pilar fundamental para el desarrollo y la culminación exitosa de este Proyecto Especial de Grado.

No tengo palabras suficientes para agradecer a la profesora Angélica Jaramillo. En un momento personal de profunda oscuridad, su apoyo incondicional fue determinante. Sin su ayuda y fe en mí durante esa difícil etapa, la consecución de este objetivo no habría sido posible. Mi gratitud hacia usted es inmensa.

Agradezco de manera especial al Profesor César Ruiz. Sus valiosos consejos me ofrecieron nuevas formas de abordar los desafíos.

Mi reconocimiento también se dirige a la Facultad de Ingeniería y al Centro de Procesamiento de Imágenes de nuestra casa de estudios, por facilitar los recursos y el ambiente propicio para llevar a cabo esta investigación.

Agradezco al profesor Ángel Valera por su valiosa orientación al principio de este proyecto. Su ayuda fue importante para sentar las bases de lo aquí expuesto.

A mis compañeros de estudio, gracias por el compañerismo y las experiencias compartidas a lo largo de esta etapa universitaria que hoy culmina. Un agradecimiento particular a Frander Mikovic por las valiosas ideas compartidas.

No puedo dejar de mencionar a mis amigos, quienes fueron un soporte crucial. A ti, María Sánchez, gracias de todo corazón por tu incondicional apoyo económico y por todos los ánimos que me diste. A ti, Alejandro Hurtado, mil gracias por todo tu apoyo y por esa motivación constante que me impulsó a seguir adelante y culminar este proyecto.

De manera muy especial, quiero dedicar un agradecimiento a mi novia, Emily Martínez. Tu comprensión fue un soporte esencial para mí durante todo este proceso. Gracias por estar a mi lado.

A todos ustedes, gracias por creer en mí y ser parte de este logro...

Índice general

Índice de Figuras	XI
Índice de Tablas	XIII
Acrónimos	XV
Resumen	XVII
I. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	4
1.2.1. Objetivo General	4
1.2.2. Objetivos Específicos	4
1.3. Alcance	5
II. Marco Conceptual	7
2.1. Antecedentes de la Investigación	7
2.2. Bases Conceptuales	11
2.2.1. Teledetección y Agricultura de Precisión	11
2.2.2. Plataforma Satelital Sentinel-2	11
2.2.3. Índices de Vegetación	12
2.2.4. Aprendizaje Profundo para Segmentación de Imágenes	13
2.2.5. Arquitecturas para Segmentación Semántica (U-Net y ResU-NetA)	13
2.2.6. Funciones de Pérdida para Segmentación Semántica	15
2.2.6.1. Binary Cross-Entropy with Logits Loss (BCEWithLogitsLoss)	15
2.2.6.2. Dice Loss	16
2.2.6.3. Combinación de BCEWithLogitsLoss y Dice Loss	17
2.2.7. Transferencia de Aprendizaje (<i>Transfer Learning</i>)	17
2.3. Métricas de Evaluación para Segmentación	18
2.4. Definición de Términos Clave	19

III. Procedimientos de la investigación	23
3.1. Fases de la Investigación	23
3.2. Fase 1: Adquisición y Preprocesamiento de Datos para Brasil	24
3.2.1. Adquisición de Imágenes Satelitales	24
3.2.2. Generación de Máscaras de Segmentación	26
3.2.3. Refinamiento de Máscaras	27
3.2.4. Preparación del Conjunto de Datos para Entrenamiento	28
3.3. Fase 2: Entrenamiento del Modelo Base (Brasil)	29
3.3.1. Entorno y Herramientas	29
3.3.2. Arquitectura de Red: ResUNetA	30
3.3.3. Configuración del Entrenamiento	30
3.3.4. Resultados del Entrenamiento del Modelo Base (Brasil)	33
3.4. Fase 3: Adaptación del Modelo para el Estado Guárico (Transferencia de Aprendizaje)	34
3.4.1. Descripción del Área de Estudio: Sistema de Riego del Río Guárico (SRRG)	34
3.4.2. Adquisición y Preprocesamiento de Datos (Guárico)	36
3.4.3. Implementación de la Transferencia de Aprendizaje	37
3.4.4. Fine-Tuning del Modelo	38
3.5. Fase 4: Validación de Procedimientos	40
3.5.1. Verificación de Descargas GEE	40
3.5.2. Validación del Recorte de Imágenes/Máscaras	41
3.5.3. Validación de la Generación de Máscaras	42
3.5.4. Verificación de la Implementación de la Red Neuronal	43
3.5.5. Validación del Proceso de Transferencia de Aprendizaje	43
IV. Análisis, interpretación y presentación de los resultados	45
4.1. Resultados Asociados al Objetivo Específico 1: Construcción de la Base de Datos	45
4.1.1. Descripción del Conjunto de Datos Final (Guárico)	46
4.1.2. Muestras Representativas del Conjunto de Datos	48
4.1.3. Análisis e Interpretación (OE1)	50
4.2. Resultados Asociados al Objetivo Específico 2: Identificación de Parcelas con el Modelo	51
4.2.1. Modelo Final y Proceso de Adaptación (Fine-Tuning)	51
4.2.2. Resultados Visuales de la Segmentación en Guárico	53
4.2.3. Análisis e Interpretación (OE2)	54
4.3. Resultados Asociados al Objetivo Específico 3: Validación del Modelo	55
4.3.1. Metodología de Validación de Campo	55
4.3.2. Resultados Cuantitativos de la Validación de Campo	57
4.3.3. Resultados Cualitativos de la Validación de Campo	57
4.3.4. Análisis e Interpretación (OE3)	58

4.4. Resultados Asociados al Objetivo Específico 4: Creación de Herramienta Interactiva	60
4.4.1. Descripción Funcional y Arquitectura Tecnológica	60
4.4.2. Interfaz de Usuario y Visualización	63
4.4.3. Disponibilidad del Código Fuente y Manual del Usuario	64
4.4.4. Análisis e Interpretación (OE4)	64
V. Conclusiones y recomendaciones	65
5.1. Conclusiones	65
5.2. Recomendaciones	67
Apéndices	71
A. Especificaciones de la Arquitectura ResUNetA	73
1.1. Estructura General	73
1.2. Módulos Componentes	74
1.2.1. Módulo Initialization	74
1.2.2. Módulo ResNetBlock	74
1.2.3. Módulo Downscaling	75
1.2.4. Módulo Upscaling	75
1.2.5. Módulo Combining	75
1.3. Parámetros por Etapa	76
1.4. Capas Finales	77
1.4.1. Comparación con la Arquitectura ResUNet-a Original	77
B. Manual de Usuario: Aplicación Web para Segmentación	81
2.1. Resumen Funcional	81
2.2. Arquitectura Tecnológica	81
2.3. Requisitos de Datos de Entrada	82
2.4. Interfaz de la Aplicación	83
2.5. Procedimiento Operacional	85
2.6. Consideraciones y Solución de Problemas	89
Referencias Bibliográficas	91

Índice de figuras

3.1. Curvas de pérdidas Train - Val e IoU - Dice durante el entrenamiento del modelo base ResUNetA con el conjunto de datos de Brasil.	33
3.2. Estado Guárico (gris claro), Calabozo (gris oscuro), SRRG (marcador en rojo) aproximación.	35
3.3. Mapa de procesos generales que muestra las principales tecnologías y acciones realizadas en cada una de las etapas de trabajo. <i>Fuente: propia.</i>	41
4.1. Ejemplo de una imagen procesada (ej. 512×512 píxeles) antes del proceso de recorte ('tiling') final.	46
4.2. Resultado del proceso de recorte ('tiling') aplicado a la imagen de la Figura 4.1. La imagen se divide en cuatro tiles no solapados de 256×256 píxeles, que son la entrada para la red neuronal.	47
4.3. Ejemplos de pares imagen-máscara (tiles 256×256) del conjunto de datos construido para el estado Guárico.	49
4.4. Ejemplo de una máscara refinada.	50
4.5. Curvas de pérdidas durante el ajuste fino (fine-tuning) del modelo ResUNetA con el conjunto de datos de Guárico. Se muestra la evolución de la Pérdida (Loss) en los conjuntos de entrenamiento (Train) y validación (Val) por época.	52
4.6. Curvas de aprendizaje durante el ajuste fino (fine-tuning) del modelo ResUNetA con el conjunto de datos de Guárico. Se muestra la evolución de las métricas IoU-Dice en los conjuntos de entrenamiento (Train) y validación (Val) por época.	52
4.7. Ejemplos de resultados de segmentación del modelo ResUNetA final sobre el conjunto de prueba de Guárico. Se compara la imagen de entrada con la máscara real (Ground Truth) y la máscara predicha por el modelo.	53
4.8. Comparación visual entre la imagen satelital, la máscara definida en QGIS y la máscara de predicción del modelo ResUNetA para la Parcela 206.	58
4.9. Ilustración de la interfaz de usuario.	63
1.1. Diagrama de bloques generales de la red ResUNetA implementada.	78

2.1. Dos opciones principales: modo imagen única - procesamiento por lote.	83
2.2. Selección de modelo por defecto o usar un modelo propio.	83
2.3. Slider para ajustar el umbral de predicción.	84
2.4. Información del dispositivo conectado y ayuda rápida	84
2.5. Carga de imagen/lote.	84
2.6. Procesar imagen/lote.	84
2.7. Vista general de la interfaz. Barra de configuración principal (amarillo) y Panel Principal (rojo)	85
2.8. Mapa interactivo: polígono vectorial de la predicción sobre un mapa base según la ubicación geoespacial de la imagen original.	87
2.9. Ejemplo de la tabla resumen (rojo) y selector en modo lote (amarillo)	88
2.10. Ejemplo de la visualización detallada para un archivo seleccionado en modo lote.	88

Indice de tablas

3.1. Métricas de rendimiento del modelo base ResUNetA en el conjunto de prueba de Brasil.	34
4.1. Características del Conjunto de Datos Final para Guárico.	48
4.2. Resultados de las métricas y tamaño de los conjuntos para el dataset de Guárico	54
4.3. Fechas para parcelas seleccionadas	56
4.4. Métricas de rendimiento del modelo ResUNetA en la validación con datos de campo (N=4 parcelas).	57
1.1. Número de filtros y tasa de dilatación por etapa en ResUNetA.	76

Acrónimos

ANN	Artificial Neural Network (Red Neuronal Artificial)
AP	Agricultura de Precisión
BCE	Binary Cross-Entropy (Entropía Cruzada Binaria)
CNN	Convolutional Neural Network (Red Neuronal Convolutacional)
CPI	Centro de Procesamiento de Imágenes
CRS	Coordinate Reference System (Sistema de Coordenadas de Referencia)
DL	Deep Learning (Aprendizaje Profundo)
DSC	Dice Similarity Coefficient (Coeficiente de Similitud de Dice)
ESA	European Space Agency (Agencia Espacial Europea)
FEDEAGRO	Federación de Empresas Agropecuarias de Venezuela
GEE	Google Earth Engine
GIS	Geographic Information System (Sistema de Información Geográfica)
GPS	Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global)
GPU	Graphics Processing Unit (Unidad de Procesamiento Gráfico)
GUI	Graphical User Interface (Interfaz Gráfica de Usuario)
IoU	Intersection over Union (Intersección sobre la Unión)
ML	Machine Learning (Aprendizaje Automático)
MSI	Multi-Spectral Instrument (Instrumento Multiespectral)
NDVI	Normalized Difference Vegetation
NIR	Near Infrared (Infrarrojo Cercano)
ROI	Region of Interest (Región de Interés)
SWIR	Short-Wave Infrared (Infrarrojo de Onda Corta)
TL	Transfer Learning (Transferencia de Aprendizaje)

**IDENTIFICACIÓN DE CULTIVOS DE ARROZ POR MEDIO DE
IMÁGENES SATELITALES Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE
PROFUNDO EN EL ESTADO GUÁRICO, VENEZUELA**

por

MOISÉS ENMANUEL CASTILLO GADEA

Presentado en el Departamento de Señales y Sistemas
de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones
el 10 de mayo del 2025 para optar al Título de
Ingeniero de Telecomunicaciones

RESUMEN

Este Proyecto Especial de Grado propuso y evaluó una solución basada en aprendizaje profundo para la identificación automatizada de zonas productoras de arroz en el estado Guárico, Venezuela, utilizando imágenes multiespectrales del satélite Sentinel-2. El trabajo respondió a la necesidad de modernizar los métodos de mapeo del cultivo, buscando fortalecer la planificación agrícola. El objetivo principal fue desarrollar y validar un modelo basado en redes neuronales convolucionales.

El tipo de investigación es aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño de simulación. La metodología implicó la creación de una base de datos local, el pre-entrenamiento del modelo base con datos de Brasil, y su posterior ajuste fino para

Guárico. La evaluación del modelo final sobre un conjunto de prueba interno (con máscaras derivadas de NDVI) arrojó un alto rendimiento, alcanzando un Intersection over Union (IoU) de 0.8997 y un Coeficiente de Dice de 0.9472. Sin embargo, una validación independiente crucial, realizada comparando las predicciones del modelo contra una verdad terreno delineada manualmente para cuatro parcelas de campo, reveló métricas de solapamiento espacial significativamente inferiores (IoU promedio = 0.4342, Dice promedio = 0.5917), aunque mantuvo un Recall promedio muy alto (0.9676). Esta discrepancia subraya la sensibilidad del modelo a la definición del ground truth y las complejidades de la delineación en escenarios reales.

Se desarrolló con éxito una herramienta interactiva basada en Streamlit que permite a los usuarios aplicar el modelo entrenado a nuevas imágenes GeoTIFF, visualizar los resultados y obtener salidas en formatos estándar (raster y vectorial).

Este trabajo demostró la viabilidad del enfoque de aprendizaje profundo y transferencia de aprendizaje para identificar arrozales en Guárico con datos Sentinel-2, aportando una metodología reproducible, un modelo adaptado con alta capacidad de detección y una herramienta de aplicación práctica. Sin embargo, también evidenció el desafío que representa la generación de verdad de terreno de alta calidad para lograr una precisión óptima. Este proyecto forma parte de la línea de investigación de Inteligencia Artificial del Centro de Procesamiento de Imágenes (CPI) de la Universidad de Carabobo.

Palabras Claves: Arroz, Teledetección, Sentinel-2, Aprendizaje Profundo, ResUNetA, Transferencia de Aprendizaje, Agricultura de Precisión

Tutora: ING. EGILDA PÉREZ

Profesor del Departamento de Electrónica y Comunicaciones

Escuela de Ingeniería Eléctrica. Facultad de Ingeniería adscrito al Centro de Procesamiento de Imágenes

Capítulo I

Introducción

1.1. Motivación

El arroz es uno de los tres principales cultivos alimentarios a nivel mundial. Aproximadamente 162 millones de hectáreas de tierra se utilizan para el cultivo de arroz en todo el mundo, con más de 755 millones de toneladas de arroz con cáscara producidas [1][2]. En Venezuela, el arroz no solo es un alimento básico, sino también un componente vital de la economía agrícola nacional. Dentro del país, el estado Guárico se destaca como la principal zona de producción de arroz, jugando un papel clave en el abastecimiento interno. Sin embargo, la producción arrocerera en el país enfrenta desafíos significativos que amenazan la autosuficiencia alimentaria.

En el año 2022, según estimaciones de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (FEDEAGRO), la producción nacional de arroz alcanzó las 400 mil toneladas [3]. Esta cifra reflejaba la importancia de desarrollar métodos de identificación de cultivos para la planificación agrícola, la gestión de recursos y la formulación de políticas alimentarias.

Tradicionalmente, la identificación de cultivos se ha realizado mediante métodos manuales directamente en campo [2], que, aunque precisos a pequeña escala, resultan ineficientes y poco representativos cuando se aplican a nivel regional o nacional [1]. Los agricultores y técnicos agrícolas recorren los campos, seleccionan

muestras aleatorias y realizan conteos manuales de plantas y granos. No obstante, este método presenta limitaciones, ya que es laborioso, costoso y está sujeto a errores humanos y logísticos que pueden afectar la identificación precisa de áreas de cultivo.

En los últimos años, se ha explorado el uso de imágenes multiespectrales de satélites como Sentinel-2 para la clasificación y la identificación de zonas agrícolas, utilizando indicadores como combinaciones de bandas espectrales y el cálculo de índices de vegetación [4][5]. Reconociendo el potencial de estas tecnologías, el Centro de Procesamiento de Imágenes (CPI) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo inició un proyecto para la estimación del rendimiento del cultivo de arroz el cual se dividió en 5 fases específicas; la primera de ellas, la identificación de las parcelas productoras de arroz a través del análisis de imágenes satelitales y técnicas de aprendizaje profundo.

El objetivo de esta fase fue la identificación de las áreas productoras de arroz en la región central de Venezuela, específicamente en el estado Guárico, utilizando imágenes multiespectrales del satélite Sentinel-2. Esto permitiría a los agricultores, cooperativas y organismos gubernamentales contar con una herramienta tecnológica avanzada para mejorar la planificación de las actividades agrícolas.

Ante esta situación, el presente Proyecto Especial de Grado dió respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿Cómo se puede desarrollar y validar un modelo de aprendizaje profundo que, utilizando imágenes multiespectrales del satélite Sentinel-2, identifique zonas productoras de arroz en el estado Guárico, Venezuela?

Esta pregunta abordó la aplicación de técnicas de aprendizaje profundo al análisis de imágenes satelitales para fines agrícolas, con un enfoque en la identificación de las áreas cultivadas. Además, el proyecto incluyó la validación del modelo en un contexto real, comparando los resultados con datos de la ubicación de parcelas productoras de arroz.

La relevancia de este proyecto radicó en varios aspectos clave. En primer lugar, proporcionó una herramienta automatizada basada en aprendizaje profundo, facilitando la identificación automatizada de las áreas de cultivo de arroz y mejorando

la planificación y distribución de recursos. Además, el modelo desarrollado fue capaz de monitorear grandes extensiones de cultivo, superando las barreras geográficas, lo que es especialmente importante para la producción de arroz, un alimento esencial en el país.

Este trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación de Inteligencia Artificial del Centro de Procesamiento de Imágenes (CPI) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, en el Área de Investigación Prioritaria de Tecnología y Comunicación. La principal contribución tecnológica del proyecto es la integración de datos satelitales con algoritmos de aprendizaje profundo, para desarrollar un sistema adaptado a las condiciones locales que permita identificar áreas productoras de arroz de manera eficiente.

El impacto esperado de este proyecto abarcó tanto el ámbito académico como el práctico. Académicamente, contribuye a sentar las bases metodológicas para futuras investigaciones en el uso de aprendizaje profundo aplicado a la agricultura de precisión. En el aspecto práctico, la herramienta permite optimizar la gestión de recursos y la toma de decisiones en el sector agrícola, contribuyendo a la sostenibilidad de la producción de arroz y fortaleciendo la seguridad alimentaria en Venezuela.

Para dar respuesta a la problemática planteada y alcanzar los objetivos definidos, este Proyecto Especial de Grado se estructuró de manera lógica a lo largo de los siguientes capítulos. Primeramente, el Capítulo I definió los objetivos de la investigación. El Capítulo II sentó las bases teóricas y conceptuales necesarias, presentó una revisión de trabajos previos relacionados (antecedentes) y profundizó en los fundamentos de la teledetección satelital con Sentinel-2, los índices de vegetación como el NDVI, las redes neuronales convolucionales aplicadas a la segmentación de imágenes, las métricas de evaluación pertinentes y las técnicas de transferencia de aprendizaje.

Seguidamente, el Capítulo III describió en detalle la metodología implementada paso a paso, y abarcó desde la adquisición y el preprocesamiento riguroso de los conjuntos de datos de Brasil y Guárico, hasta la configuración específica del

entrenamiento y los procedimientos de validación internos de dichos procesos. El Capítulo IV se dedicó a la exposición y análisis crítico de los resultados obtenidos, y presentó la evidencia (cuantitativa y cualitativa) que demostró el cumplimiento de cada objetivo específico, incluyendo el rendimiento del modelo final validado contra datos de campo y la funcionalidad de la herramienta interactiva creada. Por último, el Capítulo V sintetizó las conclusiones principales del estudio, extraídas a partir de los resultados, reconoció las limitaciones inherentes a la investigación y propuso recomendaciones para trabajos futuros en esta línea.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar un modelo basado en el paradigma del aprendizaje profundo para la identificación de parcelas productoras de arroz en el estado Guárico, Venezuela, utilizando imágenes multiespectrales del satélite Sentinel-2 y datos suministrados por los productores.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Construir una base de datos con imágenes multiespectrales del satélite Sentinel-2 sobre la región de estudio.
2. Identificar parcelas productoras de arroz mediante un modelo de red convolucional usando los datos disponibles y el lenguaje de programación Python.
3. Validar el modelo comparando sus resultados con datos de campo y métricas para redes neuronales convolucionales.
4. Crear una herramienta interactiva en Python que permita identificar parcelas de arroz mediante el modelo desarrollado.

1.3. Alcance

Este Proyecto Especial de Grado se enfocó en el desarrollo de un modelo para la identificación de parcelas productoras de arroz en el estado Guárico, Venezuela, utilizando técnicas de aprendizaje profundo y procesamiento de imágenes satelitales. El proyecto comenzó con la construcción del conjunto de datos de entrenamiento que incluyó imágenes multispectrales obtenidas del satélite Sentinel-2 y sus máscaras de segmentación binaria. Este conjunto de datos fue fundamental para el entrenamiento y validación del modelo.

A continuación, se procedió al desarrollo del modelo para la identificación de cultivos de arroz, utilizando técnicas de aprendizaje profundo. Se implementó una red neuronal convolucional en el lenguaje de programación Python, aprovechando sus bibliotecas especializadas para el aprendizaje automático como *Pytorch* y *Keras*.

Se evaluó el rendimiento del modelo utilizando las métricas para redes convolucionales como el coeficiente de Dice (*Dice Similarity Coefficient*, DSC), Intersección sobre la Unión (*Intersection over Union*, IoU), Exactitud (*Accuracy*) y Recuperación (*Recall*).

Para hacer más accesible el modelo desarrollado, se implementó una herramienta interactiva que permitía cargar imágenes satelitales, ejecutar el modelo de identificación de parcelas y visualizar los resultados de manera sencilla.

Todo el proceso de desarrollo fue documentado de forma detallada, el código fuente fue publicado en un repositorio de acceso libre para garantizar la transparencia y reproducibilidad científica. Esto permitió que otros investigadores revisaran, replicaran y expandieran lo realizado, fomentando así la colaboración y el progreso continuo en este campo de investigación. Se esperaba que la metodología desarrollada pudiera servir de base para futuras investigaciones en otras regiones y tipos de cultivos.

Capítulo II

Marco Conceptual

En este capítulo se presenta el marco conceptual que sustenta al Proyecto Especial de Grado. Se inicia con una revisión de los antecedentes relevantes en la aplicación de teledetección y aprendizaje profundo para la identificación de cultivos. Posteriormente, se exponen las bases conceptuales clave relacionadas con la teledetección agrícola, la plataforma satelital Sentinel-2, el procesamiento de imágenes, los índices de vegetación, el aprendizaje profundo para segmentación y la transferencia de aprendizaje. Finalmente, se definen las métricas de evaluación utilizadas y un glosario de términos clave para facilitar la comprensión del trabajo.

2.1. Antecedentes de la Investigación

En los últimos años, la aplicación de técnicas de aprendizaje profundo y datos de teledetección en la agricultura de precisión han experimentado un avance significativo. En el ámbito internacional, Scalabrín (2023) desarrolló una red neuronal convolucional para la clasificación de cultivos en Argentina, mediante la integración de técnicas de aprendizaje profundo e imágenes satelitales de la misión Sentinel-2. Implementó una arquitectura de red neuronal conocida como ResUNet-a, que combina las ventajas de las redes U-Net con un enfoque de segmentación semántica. En las tareas de segmentación, el modelo alcanzó una precisión del 85.8%

y un índice de Dice del 73 %, lo que indica una alta precisión en la identificación de los límites de los cultivos. En la fase de clasificación, el modelo logró una precisión de hasta 83.4 %, superando el rendimiento de métodos tradicionales como el de Bosques Aleatorios. La metodología incluyó tres procesos distintos para la generación de conjuntos de datos: promediado sobre regiones circulares, promediado sobre campos segmentados y un muestreo aleatorio, lo que permitió una representación más precisa de los cultivos [6].

Por otro lado, Cerezo (2023) desarrolló en la comarca de la Ribera Baja, Valencia - España, una investigación para la identificación de cultivos mediante técnicas de teledetección y aprendizaje automático, utilizando imágenes multispectrales Sentinel-2. Implementó una metodología comparativa entre dos modelos de aprendizaje automático: Bosques Aleatorios y Redes neuronales de memoria a largo plazo bidireccionales, procesando datos de las 13 bandas espectrales del satélite. El proceso metodológico se basó en el software *Google Earth Engine* y la API de Sentinel en Python, incluyendo la extracción de características de las 13 bandas espectrales y el cálculo de índices vegetativos como el índice de vegetación de diferencia normalizada (*Normalized Difference Vegetation Index*, NDVI). Los resultados demostraron la superioridad del modelo de redes neuronales, que alcanzó una precisión de 93,16 % en la identificación de cultivos de arroz [7]. La investigación subrayó la relevancia de la extracción y selección de características significativas de las imágenes satelitales y el NDVI, para mejorar la precisión de los modelos.

En el mismo orden de ideas, López Tobar et al. (2023) desarrollaron en la región de Santa María, Usulután - El Salvador, una investigación para la segmentación automática de parcelas agrícolas mediante la integración de técnicas de inteligencia artificial y datos satelitales Sentinel-2. Implementaron una metodología que combinó algoritmos de detección de bordes (*Canny* y *Scharr*) con técnicas de segmentación (*Watershed*, *Multi-Threshold* y *Multi-Resolution Segmentation*), empleando una red neuronal convolucional de arquitectura personalizada. El proceso metodológico incluyó la calibración radiométrica, normalización de las bandas infrarrojo cercano (*Near-Infrared*, NIR) e infrarrojo de onda corta (*Short-Wave Infrared*, SWIR), y el cálculo de índices de vegetación como el NDVI para optimizar la detección de

parcelas. La validación del modelo se realizó mediante métricas de precisión y coeficiente F1, demostrando un nivel de correspondencia del 88 % entre las predicciones y los datos de referencia [8]. Esta investigación resalta la eficacia de los índices vegetativos al destacar las características de la vegetación facilitando la detección de los bordes de las parcelas agrícolas.

Ratto y Barni (2022) desarrollaron en el partido de Lobos, Buenos Aires - Argentina, un estudio comparativo para evaluar la precisión en la clasificación de cultivos de soja y maíz mediante imágenes satelitales Landsat 8 y Sentinel-2. Implementaron una metodología basada en el software *Quantum Gis* (QGIS) con el plugin de clasificación semi automática (*Semi-Automatic Classification, SCP*), aplicando técnicas de clasificación supervisada mediante los métodos de distancia mínima y mapeo de ángulo espectral. El proceso metodológico incluyó validaciones de campo y el uso de matrices de confusión para evaluar la precisión de las clasificaciones, con énfasis en el análisis multitemporal para capturar diferentes etapas del ciclo de cultivo. Los resultados demostraron la superioridad de Sentinel-2 sobre Landsat 8 en la clasificación de cultivos, debido a su mayor resolución espacial y menor período de revisita, logrando índices globales de precisión mejores en la caracterización espacial de los cultivos [9]. Esta investigación valida la efectividad de las imágenes Sentinel-2 en aplicaciones agrícolas, demostrando su capacidad superior para la identificación y monitoreo de cultivos mediante teledetección.

En el ámbito nacional, destaca Quintana Pérez (2021) quien desarrolló en la microcuenca La Toma, municipio Rangel, Mérida - Venezuela, un estudio para identificar superficies con fines agrícolas mediante el uso de imágenes satelitales Sentinel-2A. Implementó una metodología basada en sistemas de información geográfica (SIG) y clasificación supervisada, utilizando el software QGIS con el plugin SCP. Para la identificación de áreas agrícolas, aplicó el algoritmo de máxima probabilidad sobre una imagen combinada de bandas optimizada para agricultura/vegetación, logrando una correspondencia espacial del 85 % con los datos oficiales del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra. El estudio cuantificó una superficie con fines agrícolas de 5,49 km² (10 % del área total de la microcuenca), superando en un 7 % las estimaciones oficiales previas. Quintana identifi-

có las combinaciones de bandas 11 (Infrarrojo Lejano), 8a (Infrarrojo Cercano) y 2 (azul) de Sentinel-2A como cruciales para la detección de áreas agrícolas [10].

En esta misma línea, Guillén García et al. (2019) desarrollaron en la parroquia San Juan de Lagunillas, municipio Sucre, Mérida - Venezuela, una investigación para monitorear la producción de caña panelera mediante sistemas de información geográfica (SIG) y teledetección utilizando imágenes Sentinel-2A. Implementaron una metodología basada en el software QGIS con el plugin SCP, aplicando técnicas de corrección atmosférica mediante el método de sustracción de objetos oscuros y clasificación supervisada con el algoritmo de máxima probabilidad. El proceso metodológico incluyó correcciones geométricas y radiométricas y la definición de áreas de entrenamiento y verificación basadas en registros agrarios oficiales. Los resultados identificaron 379 ha de caña panelera en 2016 (superando en 50 % las estimaciones oficiales) y 361 ha en 2017, con una precisión de clasificación del 96 % [11]. En esta investigación se destaca el uso de teledetección y SIG para una estimación más precisa de la superficie de cultivos comparado con los métodos convencionales.

La revisión de los antecedentes evidencia una tendencia creciente en el uso de datos Sentinel-2 y técnicas de aprendizaje automático y profundo para la clasificación y segmentación de cultivos a nivel internacional y nacional. Destacan trabajos que emplean arquitecturas convolucionales como U-Net y sus variantes (ResUNet), así como la importancia recurrente del NDVI y otras características espectrales para mejorar la precisión. No obstante, la aplicación específica de transferencia de aprendizaje con una arquitectura tipo ResUNet para la identificación dedicada de arrozales en el contexto particular del estado Guárico, Venezuela, utilizando datos locales para el ajuste fino, representa un enfoque con oportunidad para la investigación adaptada, tal como se aborda en este proyecto.

2.2. Bases Conceptuales

2.2.1. Teledetección y Agricultura de Precisión

La **Teledetección**, o sensado remoto, se define como la disciplina científica y técnica que permite obtener información acerca de la superficie terrestre (objetos, áreas o fenómenos) sin contacto físico directo, mediante el análisis de la energía electromagnética que interactúa con ella (emitida o reflejada) y que es captada por sensores remotos, usualmente a bordo de satélites o aeronaves [12]. En el contexto agrario, la teledetección se ha convertido en una herramienta fundamental para monitorizar grandes extensiones de terreno de forma periódica y sistemática [13].

Estos datos son fundamentales para la **Agricultura de Precisión (AP)**, un enfoque de gestión agrícola que utiliza tecnologías de la información para observar, medir y responder a la variabilidad inter e intra-campo en los cultivos [14]. El objetivo es optimizar el retorno económico y reducir el impacto ambiental mediante la aplicación precisa de insumos (agua, fertilizantes, pesticidas) y la toma de decisiones de manejo basadas en datos específicos del sitio y del tiempo [15]. La información derivada de la teledetección sobre el vigor de la vegetación, el contenido de humedad del suelo o la presencia de estrés en las plantas es crucial para la toma de decisiones informadas en la AP [16].

2.2.2. Plataforma Satelital Sentinel-2

Sentinel-2 es una misión de observación de la Tierra desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA) dentro del programa Copernicus de la Unión Europea, diseñado para el monitoreo terrestre y ambiental [17]. La misión se basa en una constelación de dos satélites idénticos (Sentinel-2A, lanzado en 2015, y Sentinel-2B, lanzado en 2017) que operan en la misma órbita polar heliosíncrona, desfasados 180°, lo que proporciona un tiempo de revisita combinado de 5 días en el ecuador y 2-3 días en latitudes medias [18]. Están diseñados para capturar imágenes multiespectrales de la superficie terrestre. Sus características incluyen una resolución

espacial que varía de 10 a 60 m, una carga útil de instrumentos ópticos que muestra 13 bandas espectrales lo que lo convierte en una herramienta adecuada para la clasificación y detección de cultivos [19].

Cada satélite está equipado con el sensor óptico multiespectral MSI (*Multi-Spectral Instrument*), que adquiere imágenes en 13 bandas espectrales cubriendo el espectro visible (VIS), el infrarrojo cercano (NIR) y el infrarrojo de onda corta (SWIR) [20]. Las bandas relevantes para este proyecto, B2 (Azul, 490nm), B3 (Verde, 560nm), B4 (Rojo, 665nm) y B8 (NIR, 842nm), poseen una resolución espacial de 10 metros [21, 22]. Otras bandas tienen resoluciones de 20 y 60 metros. Las imágenes satelitales obtenidas por el satélite Sentinel-2, ofrecen datos multiespectrales que permiten realizar análisis detallados de la vegetación y la tierra. Estos datos son aprovechados para calcular índices espectrales [23].

La alta resolución espacial (10m en VIS/NIR), la alta resolución temporal (5 días) y la cobertura espectral hacen que los datos de Sentinel-2 sean particularmente valiosos para aplicaciones agrícolas [24, 25]. Los datos de Sentinel-2 se distribuyen de forma gratuita y abierta a través del Copernicus Open Access Hub [26], generalmente en diferentes niveles de procesamiento. Para este trabajo se utilizaron datos de Nivel-2A (Colección 'COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED' en GEE), que proporcionan reflectancia de superficie corregida atmosféricamente.

2.2.3. Índices de Vegetación

Los **índices de vegetación (IV)** son indicadores cuantitativos derivados de combinaciones algebraicas de la reflectancia medida en dos o más bandas espectrales, diseñados para realzar la señal espectral de la vegetación y atenuar otros factores. Permiten estimar variables biofísicas de la vegetación y detectar su estado de salud [27].

El índice más ampliamente utilizado es el **Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)**, se asocia comúnmente con el trabajo de Tucker (1979) [28]. Se calcula a partir de las reflectancias en el Infrarrojo Cercano (ρ_{NIR}) y en el Rojo

(ρ_{Red}):

$$NDVI = \frac{\rho_{NIR} - \rho_{Red}}{\rho_{NIR} + \rho_{Red}} \quad (2.1)$$

El NDVI se basa en que la clorofila absorbe fuertemente la radiación Roja, mientras que la estructura celular refleja fuertemente la radiación NIR [28]. Valores cercanos a +1 indican vegetación densa y vigorosa, valores cercanos a 0 suelen corresponder a suelo desnudo, y valores negativos representan agua o nubes [29]. En este trabajo, el umbral de NDVI [0.7, 1.0] se seleccionó para identificar cultivos de arroz vigorosos.

2.2.4. Aprendizaje Profundo para Segmentación de Imágenes

El **Aprendizaje Profundo** (*Deep Learning*, DL) es una rama del Aprendizaje Automático (*Machine Learning*) basada en **Redes Neuronales Artificiales (ANN)** con múltiples capas para aprender representaciones jerárquicas de datos [30]. Las redes profundas pueden aprender automáticamente características relevantes directamente desde los datos brutos, a diferencia de métodos de ML que a menudo requieren ingeniería de características manual [31].

Las **Redes Neuronales Convolucionales (CNN)** son la arquitectura de DL dominante para el análisis de imágenes [32]. Utilizan capas convolucionales para detectar patrones espaciales locales y capas de agrupación (*pooling*) para reducir la dimensionalidad [31]. Para tareas de **segmentación semántica**, que asignan una etiqueta de clase a cada píxel [33], se requieren arquitecturas CNN específicas que preserven la información espacial para generar un mapa de salida de la misma resolución que la entrada.

2.2.5. Arquitecturas para Segmentación Semántica (U-Net y ResUNetA)

La arquitectura **U-Net**, propuesta por Ronneberger et al. (2015) [34], se ha establecido como un modelo fundamental para la segmentación semántica, particularmente exitoso en imágenes biomédicas y de teledetección. Su diseño simétrico

codificador-decodificador, unido por conexiones puente (*skip connections*) que combinan información espacial fina con características semánticas profundas, permite una localización precisa de los objetos segmentados [34].

Basándose en estos principios, Diakogiannis et al. (2020) propusieron la arquitectura **ResUNet-a** [35] (referenciada en este trabajo como ResUNetA), diseñada específicamente para mejorar la segmentación semántica en imágenes de teledetección de muy alta resolución. Esta arquitectura integra varios conceptos clave del aprendizaje profundo para abordar los desafíos de la alta variabilidad intra-clase y baja variabilidad inter-clase comunes en estas imágenes:

- **Estructura Base U-Net:** Mantiene el paradigma codificador-decodificador con conexiones puente para una reconstrucción gradual y precisa de la máscara de segmentación.
- **Bloques Residuales:** Sustituye los bloques convolucionales estándar por bloques residuales modificados (denominados *ResBlock-a*), basados en ResNet [36]. Esto facilita el entrenamiento de redes más profundas y mejora el flujo de gradientes.
- **Convoluciones Atrous (Dilatadas):** Dentro de cada bloque residual, utiliza múltiples convoluciones atrous en paralelo con diferentes tasas de dilatación. El objetivo es aumentar el campo receptivo y extraer características a múltiples escalas sin perder resolución espacial.
- **Pyramid Scene Parsing Pooling (PSPPooling):** Incorpora un módulo PSP-Pooling al final de la ruta codificadora (y opcionalmente cerca de la salida) para agregar información del contexto global de la escena a diferentes escalas, mejorando la comprensión semántica.
- **Aprendizaje Multi-Tarea (Multi-Tasking - Opcional en la arquitectura original):** El framework ResUNet-a también propone variantes que aprenden tareas complementarias de forma simultánea o condicionada (predicción de bordes, mapa de distancia, reconstrucción de color) además de la segmentación, con el objetivo de mejorar el resultado principal.

La combinación de estos elementos en ResUNet-a busca aprovechar las ventajas de cada técnica para lograr una segmentación robusta y precisa en datos complejos de teledetección [35]. La especificación detallada de la implementación particular de ResUNetA utilizada en este trabajo, incluyendo el número de etapas, filtros por capa y configuración exacta de los bloques, se encuentra en el Apéndice A.

Es importante señalar que la implementación específica de ResUNetA adoptada en este trabajo, si bien se basa en los principios descritos por Diakogiannis et al. (2020) [35], presenta ciertas adaptaciones clave respecto a la arquitectura detallada en dicho artículo. Estas diferencias se exponen explícitamente en el Apéndice A para mayor claridad metodológica.

2.2.6. Funciones de Pérdida para Segmentación Semántica

La función de pérdida (*loss function*) es un componente esencial en el entrenamiento de redes neuronales, ya que cuantifica la discrepancia entre las predicciones del modelo y los valores reales (verdad terreno). El objetivo del entrenamiento es minimizar esta función mediante algoritmos de optimización como AdamW, ajustando los pesos de la red [31]. Para la tarea de segmentación semántica binaria de este proyecto, se empleó una combinación de dos funciones de pérdida ampliamente utilizadas: Binary Cross-Entropy with Logits y Dice Loss.

2.2.6.1. Binary Cross-Entropy with Logits Loss (BCEWithLogitsLoss)

Esta función de pérdida es adecuada para problemas de clasificación binaria a nivel de píxel. Combina internamente una capa Sigmoide (σ) con la pérdida de Entropía Cruzada Binaria (BCE), operando directamente sobre las salidas crudas de la red (logits), lo cual proporciona mayor estabilidad numérica comparado con aplicar una Sigmoide explícita seguida de una BCE Loss. Mide la similitud entre la distribución de probabilidad predicha (implícita en los logits) y la distribución verdadera (las etiquetas 0 o 1) [34].

La fórmula conceptual para un único píxel es:

$$L_{\text{BCEWLogits}}(x, y) = -[y \cdot \log(\sigma(x)) + (1 - y) \cdot \log(1 - \sigma(x))] \quad (2.2)$$

donde x es el logit (salida cruda de la red para el píxel), y es la etiqueta verdadera (0 ó 1), y $\sigma(x) = 1/(1 + e^{-x})$ es la función Sigmoide (calculada internamente de forma estable por la función).

Comúnmente, la pérdida se promedia sobre todos los N píxeles del lote:

$$L_{\text{BCEWLogits}} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \cdot \log(\sigma(x_i)) + (1 - y_i) \cdot \log(1 - \sigma(x_i))] \quad (2.3)$$

Una desventaja potencial de la BCE es su sensibilidad al desbalance de clases (cuando una clase, como el fondo, es mucho más frecuente que la otra). Para mitigar esto, `BCEWithLogitsLoss` permite especificar un peso para la clase positiva (`pos_weight`), dando más importancia a los errores en la clase minoritaria (arroz).

2.2.6.2. Dice Loss

La Dice Loss se deriva directamente del Coeficiente de Sørensen-Dice (DSC) [37][38], una métrica que evalúa el solapamiento o similitud entre dos conjuntos. En segmentación, compara el conjunto de píxeles predichos como positivos (P) con el conjunto de píxeles verdaderos positivos (Y). El DSC se define como:

$$\text{DSC} = \frac{2|P \cap Y|}{|P| + |Y|} = \frac{2\text{TP}}{2\text{TP} + \text{FP} + \text{FN}} \quad (2.4)$$

Dado que el DSC varía entre 0 (sin solapamiento) y 1 (solapamiento perfecto), la Dice Loss se define comúnmente como $1 - \text{DSC}$, buscando minimizar la diferencia con la superposición ideal:

$$L_{\text{Dice}} = 1 - \text{DSC} \quad (2.5)$$

Para su aplicación en aprendizaje profundo con salidas de probabilidad $p_i = \sigma(x_i)$ (probabilidad predicha para el píxel i) y etiquetas binarias y_i , la fórmula se aproxima

ma como:

$$L_{\text{Dice}} = 1 - \frac{2 \sum_{i=1}^N p_i y_i + \epsilon}{\sum_{i=1}^N p_i + \sum_{i=1}^N y_i + \epsilon} \quad (2.6)$$

donde N es el número total de píxeles y ϵ es un pequeño término de suavizado (ej., 1 o $1e - 6$) para evitar la división por cero y mejorar la estabilidad. Implementaciones como la utilizada en este trabajo (`monai.losses.DiceLoss(sigmoid=True)`) aplican internamente la función sigmoide a los logits antes de calcular esta pérdida. La Dice Loss es particularmente valorada en segmentación porque se enfoca en la concordancia espacial y es inherentemente más robusta al desbalance de clases que la BCE simple.

2.2.6.3. Combinación de BCEWithLogitsLoss y Dice Loss

En este proyecto, se adoptó una estrategia común en segmentación semántica que consiste en utilizar una **función de pérdida combinada**, sumando (generalmente con pesos iguales, como 0.5 para cada una) la BCEWithLogitsLoss y la Dice Loss. La justificación para esta combinación es aprovechar las fortalezas complementarias de ambas:

- **BCEWithLogitsLoss:** Asegura una buena optimización a nivel de píxel individual, penalizando cada clasificación incorrecta.
- **Dice Loss:** Enfoca el entrenamiento en maximizar el solapamiento espacial entre la predicción y la verdad terreno, siendo más robusta ante el desbalance de clases y a menudo llevando a resultados visualmente más coherentes.

Al combinar ambas, se busca un equilibrio que resulte en segmentaciones precisas tanto a nivel local (píxel) como global (forma y solapamiento de la región).

2.2.7. Transferencia de Aprendizaje (*Transfer Learning*)

La **Transferencia de Aprendizaje** (*Transfer Learning*, TL) reutiliza un modelo entrenado en una tarea fuente como punto de partida para una tarea objetivo re-

lacionada [39]. Es útil en DL cuando el dataset objetivo es pequeño, aprovechando características aprendidas en un dataset fuente más grande [40].

Una técnica común es el **ajuste fino** (*fine-tuning*): se carga un modelo pre-entrenado, se modifican las capas finales si es necesario, y se reentrena (a menudo con tasa de aprendizaje baja) en el dataset objetivo. Opcionalmente, se congelan las capas iniciales (encoder) y se ajustan solo las finales (decoder) [41]. Esta estrategia, permite preservar características generales y adaptar el modelo a especificidades locales (Guárico) partiendo de un modelo entrenado en Brasil, optimizando el uso de datos limitados [42].

2.3. Métricas de Evaluación para Segmentación

La evaluación cuantitativa del rendimiento de los modelos de segmentación se basa en la comparación píxel a píxel entre la máscara predicha (P) y la máscara de referencia (G). Las métricas más comunes a tener en cuenta son:

- **Intersection over Union (IoU) / Índice de Jaccard:** Mide el solapamiento normalizado por la unión. Es la métrica estándar para segmentación.

$$\text{IoU} = \frac{|P \cap G|}{|P \cup G|} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP} + \text{FN}} \quad [43] \quad (2.7)$$

- **Coefficiente de Dice (Dice / F1-Score):** Mide el solapamiento, relacionado monotónicamente con IoU. Sensible a la clase positiva.

$$\text{Dice} = \frac{2|P \cap G|}{|P| + |G|} = \frac{2\text{TP}}{2\text{TP} + \text{FP} + \text{FN}} \quad [37] \quad (2.8)$$

- **Exactitud (Accuracy):** Proporción global de píxeles correctamente clasificados. Puede ser engañosa con clases desbalanceadas.

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN}} \quad [44] \quad (2.9)$$

- **Precisión (Precision):** Proporción de predicciones positivas correctas. Indica fiabilidad de las predicciones positivas.

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (\text{si } TP + FP > 0) \quad [44] \quad (2.10)$$

- **Recall / Sensibilidad (Sensitivity):** Proporción de positivos reales correctamente identificados. Indica completitud.

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (\text{si } TP + FN > 0) \quad [44] \quad (2.11)$$

Para este trabajo, IoU y Dice fueron consideradas las métricas primarias dada su relevancia directa para la calidad de la segmentación espacial.

2.4. Definición de Términos Clave

A continuación, se definen algunos de los términos técnicos fundamentales empleados en este documento para asegurar la claridad conceptual:

Aprendizaje profundo (*Deep learning*): subdisciplina del aprendizaje automático que se centra en el uso de redes neuronales artificiales con múltiples capas para modelar y entender patrones complejos en grandes conjuntos de datos [45].

Red Neuronal Convolutiva (*Convolutional Neural Network*): red neuronal diseñada especialmente para procesar datos visuales de manera eficiente, reduciendo significativamente el número de parámetros en comparación con las redes neuronales tradicionales [46].

Segmentación Semántica: Proceso de asignar una etiqueta de clase a cada píxel de una imagen, agrupando píxeles que pertenecen a la misma categoría de objeto [33].

Transferencia de Aprendizaje (*Transfer Learning*): Metodología que consiste en reutilizar el conocimiento (ej. características aprendidas por un modelo) de una tarea fuente para mejorar el rendimiento en una tarea objetivo relacionada [39].

U-Net: Arquitectura de CNN encoder-decoder con conexiones puente, diseñada para segmentación precisa de imágenes [34].

ResNet: Red neuronal profunda que utiliza conexiones residuales que permiten que la información de capas anteriores salte capas intermedias, facilitando el entrenamiento de redes mucho más profundas [36].

ResUnet: red neuronal que combina la estructura U-Net con bloques residuales de ResNet, lo que permite aprovechar la capacidad de U-Net para la segmentación de imágenes junto con la habilidad de ResNet para entrenar redes más profundas y extraer características más robustas. Su objetivo principal es mejorar el rendimiento en tareas de segmentación, al facilitar el flujo de gradientes y el aprendizaje de características complejas [35].

Teledetección: es la ciencia y el arte de obtener información sobre un objeto, área o fenómeno a través del análisis de datos adquiridos por un dispositivo que no está en contacto con el objeto, área o fenómeno bajo investigación [47].

Agricultura de precisión: enfoque de gestión agrícola que utiliza tecnologías avanzadas como sistemas de navegación, sensores, drones, entre otros, para observar, medir y responder a la variabilidad en cultivos y ganado con el fin de aplicar el tratamiento adecuado en el lugar correcto y en el momento justo para maximizar la eficiencia de los procesos agrícolas [48].

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI): índice que se utiliza para evaluar la cobertura vegetal y la salud de los ecosistemas. Se calcula utilizando la reflectancia de la luz en las bandas del infrarrojo cercano y del rojo de la luz visible [49].

Misión Sentinel-2: misión europea para obtención de imágenes multiespectrales de alta resolución y amplia franja de cobertura por medio de satélites. Consta de dos satélites idénticos, Sentinel-2A y Sentinel-2B [19].

Imagen Multiespectral: imagen capturada por sensores que detectan múltiples bandas del espectro electromagnético [47].

Firma Espectral: diferentes tipos de superficies reflejan la radiación de manera distinta. La radiación reflejada en función de la longitud de onda se llama firma espectral [50].

Reflectancia: relación entre el flujo de radiación electromagnética incidente en una superficie y el flujo que se refleja [51].

Capítulo III

Procedimientos de la investigación

Este capítulo detalla la metodología seguida para alcanzar los objetivos planteados en este Proyecto Especial de Grado. Se describen las fases ejecutadas, las estrategias adoptadas, las herramientas empleadas y los procedimientos específicos implementados en cada etapa, justificando las decisiones tomadas. El propósito es ofrecer al lector una comprensión clara y reproducible del camino recorrido para desarrollar el sistema de identificación de cultivos de arroz, sin presentar resultados parciales, los cuales se abordarán en capítulos posteriores.

Para garantizar la transparencia y reproducibilidad de esta investigación, todo el código fuente desarrollado, incluyendo los scripts de GEE, las funciones de procesamiento en Python y los notebooks de entrenamiento de modelos, se ha puesto a disposición pública en un repositorio de **Zenodo** al que se puede acceder por medio de <https://doi.org/10.5281/zenodo.15330910>.

3.1. Fases de la Investigación

El desarrollo del proyecto se estructuró en las siguientes fases principales, diseñadas para abordar de manera sistemática los requerimientos del estudio:

1. **Fase 1:** Adquisición y Preprocesamiento de Datos de Teledetección para Brasil.
2. **Fase 2:** Entrenamiento del Modelo Base de Aprendizaje Profundo (ResUNetA) con Datos de Brasil.
3. **Fase 3:** Adquisición, Preprocesamiento y Adaptación del Modelo (Transferencia de Aprendizaje) para el Estado Guárico, Venezuela.
4. **Fase 4:** Validación de los Procedimientos Implementados.

A continuación, se describe en detalle cada una de estas fases.

3.2. Fase 1: Adquisición y Preprocesamiento de Datos para Brasil

Dado que el objetivo final era un modelo para el estado Guárico, y considerando la disponibilidad de datos etiquetados o semi-etiquetados en otras regiones con características agrícolas similares, se decidió iniciar con la construcción de un modelo base utilizando datos de una zona arrocerá consolidada en Brasil. Esto permitió establecer una base robusta de aprendizaje de características generales de los cultivos de arroz en imágenes satelitales.

3.2.1. Adquisición de Imágenes Satelitales

Para esta fase, se seleccionó el sensor **Sentinel-2** de la Agencia Espacial Europea (ESA), debido a su resolución espacial (10 metros en bandas visibles e infrarrojo cercano), resolución temporal y disponibilidad gratuita de datos.

La adquisición se realizó mediante la plataforma **Google Earth Engine (GEE)**, una herramienta basada en la nube para el análisis geoespacial a escala planetaria. Se implementó un script (`dl_img_bra.js`) en JavaScript dentro del entorno GEE.

- **Definición de la Región de Interés (ROI):** Se utilizó un archivo shapefile (RS_ARROZ_IRRIG_INUND_1920.shp) correspondiente a la zafra de arroz del periodo 2019-2020 en Brasil, obtenido del portal de información brasileño de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) en la sección de mapeamientos agrícolas [52]. Mediante un análisis programático en Python (utilizando librerías como GeoPandas y el script P1-new_sh.ipynb), se identificaron tres de las regiones con mayor área cultivable dentro de dicho shapefile (Uruguaiana, São Borja, Itaqui). Posteriormente, se generaron shapefiles específicos para estas subregiones de alta producción para acotar la descarga (itaqui.shp, sao.shp, uru.shp)
- **Criterios de Selección de Imágenes:** Se definieron los siguientes criterios para la colección de imágenes Sentinel-2:
 - **Colección:** COPENICUS/S2_SR_HARMONIZED
 - **Rango de Fechas:** Se estableció un periodo específico, correspondiente a la etapa fenológica de interés del cultivo de arroz, del 1 de abril de 2020 al 30 de abril de 2020.
 - **Cobertura de Nubes:** Se filtraron las imágenes para aceptar únicamente aquellas con un porcentaje máximo de cobertura nubosa del 30 %.
 - **Bandas Espectrales:** Se seleccionaron las bandas B2 (Azul), B3 (Verde), B4 (Rojo) y B8 (Infrarrojo Cercano - NIR), fundamentales para el cálculo de índices de vegetación.
 - **Composición Temporal:** Se generó una imagen compuesta (composite) calculando la mediana de todos los píxeles de las imágenes válidas dentro del rango de fechas y criterios definidos. Esto ayuda a mitigar la presencia de nubes residuales y obtener una representación estable de la superficie.
- **Descarga de Datos:** El script de GEE se configuró para dividir la ROI seleccionada en Brasil en cuadrículas (tiles) de 2048×2048 píxeles, con una resolución de 10 metros por píxel. Cada tile de imagen compuesta (mediana temporal) fue exportado a Google Drive en formato GeoTIFF, organizándose en una carpeta designada (imgs_brasil).

Las imágenes descargadas por medio de esta metodología fueron validadas por expertos en agronomía y sensorado remoto.

3.2.2. Generación de Máscaras de Segmentación

Paralelamente a la descarga de imágenes, se requería generar las máscaras de segmentación binaria correspondientes, que sirvieran como etiquetas (ground truth) para el entrenamiento supervisado de la red neuronal. Cada máscara debía indicar, para cada píxel de la imagen de entrada, si correspondía a un cultivo de arroz (valor 1) o no (valor 0).

Se optó por un método semi-automático basado en el **Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)**, ampliamente utilizado para estimar la salud y densidad de la vegetación. La fórmula del NDVI es:

$$\text{NDVI} = \frac{\text{NIR} - \text{Rojo}}{\text{NIR} + \text{Rojo}} \quad (3.1)$$

donde NIR corresponde a la reflectancia en la banda del Infrarrojo Cercano (B8 de Sentinel-2) y Rojo a la reflectancia en la banda Roja (B4 de Sentinel-2).

- **Cálculo y Umbralización del NDVI:** Se implementó una función en Python llamada `get_mask` que forma parte del modulo `getMasks` del paquete (de elaboración propia) `utilities`, utilizando librerías como `rasterio` y `numpy` que:
 1. Lee la imagen satelital GeoTIFF descargada.
 2. Calcula el NDVI para cada píxel.
 3. Aplica un umbral al NDVI. Se estableció un umbral NDVI estricto de `[0.7, 1.0]` para la clasificación inicial de píxeles como 'arroz'. Esta decisión se basa en el principio de que valores de NDVI superiores a 0.7 están fuertemente correlacionados con vegetación muy densa y saludable [53], condición esperada y observada en los cultivos de arroz bien desarrollados durante el periodo de estudio [54]. El propósito de utilizar un

umbral relativamente alto es doble: primero, asegurar que las áreas identificadas correspondan a cultivos con alto potencial productivo, alineado con el objetivo general del proyecto de mapear zonas arroceras significativas y segundo, reducir la probabilidad de clasificar erróneamente como arroz otras coberturas vegetales menos densas, píxeles mixtos o arroz en condiciones de estrés, que presentarían valores de NDVI inferiores [53][54], generando así máscaras iniciales más limpias. La inspección visual de las imágenes satelitales originales y las máscaras resultantes confirmó cualitativamente que este rango capturaba adecuadamente las áreas de interés (cultivos de arroz densos), sirviendo como una base sólida para el posterior refinamiento mediante técnicas morfológicas, el cual ayuda a mejorar la definición espacial de las parcelas. Los píxeles con NDVI dentro de este rango se asignaron al valor 1 (arroz), y los demás al valor 0 (no arroz).

4. Guarda la máscara binaria resultante como un archivo GeoTIFF en una carpeta designada (`masks_brasil`), manteniendo la correspondencia con el nombre de la imagen original.

3.2.3. Refinamiento de Máscaras

Las máscaras generadas únicamente mediante umbralización de NDVI pueden contener ruido (píxeles aislados clasificados incorrectamente) y bordes irregulares. Para mejorar la calidad de estas máscaras y hacerlas más representativas de las parcelas de cultivo reales, se aplicó un proceso de post-procesamiento utilizando operaciones morfológicas y técnicas de suavizado.

Este proceso se implementó mediante otra función en Python, disponible de igual forma en el paquete `utilities` en el módulo `getMasks` a la que se llamó `clean_mask_skimage`, utilizando librerías como `scikit-image`, `opencv-python`, (`cv2` y `tiffle`) por medio de la cual se realizaron acciones como:

- **Eliminación de Regiones Pequeñas Aisladas:** Se utilizó el etiquetado de componentes conectados (`skimage.measure.label`) para identificar todas las re-

giones de píxeles blancos (valor 1) contiguas en la máscara. Luego, se calcularon las propiedades de cada región (como el área, usando el método `skimage.measure.regionprops`). Se estableció un tamaño mínimo de área (`min_size = 50` píxeles). Todas las regiones blancas con un área menor a este umbral fueron eliminadas (reassignadas a valor 0). Esta operación tiene como objetivo eliminar pequeños grupos de píxeles que probablemente representen ruido o vegetación no correspondiente a parcelas significativas de arroz.

- **Suavizado de Bordes:** Para reducir la irregularidad en los bordes de las regiones de cultivo identificadas, se aplicó una operación morfológica de **cierre**. Esta operación consiste en una dilatación seguida de una erosión, utilizando el mismo elemento estructurante (`kernel`). Se empleó un kernel cuadrado de 3×3 píxeles (`kernel_size = 3`) y se realizó una única iteración (`smooth_iterations = 1`). La dilatación tiende a rellenar pequeños huecos y conectar regiones cercanas, mientras que la erosión posterior ayuda a restaurar el tamaño general de las regiones principales. El resultado neto es un suavizado de los contornos y la eliminación de pequeñas concavidades. Se usaron las funciones `cv2.dilate` y `cv2.erode`.

La justificación para estas operaciones radica en generar máscaras más limpias y coherentes espacialmente, lo cual se espera que facilite el aprendizaje de la red neuronal al reducir el ruido en las etiquetas.

3.2.4. Preparación del Conjunto de Datos para Entrenamiento

La red neuronal ResUNetA fue diseñada para procesar imágenes de tamaño fijo 256×256 píxeles. Sin embargo, las imágenes descargadas de GEE eran de 2048×2048 píxeles. Por lo tanto, fue necesario un paso adicional de recorte (`tiling`).

Se definieron dos funciones en Python `crop_image` y `crop_images`, esta última para extender las funcionalidades de la primera y procesar imágenes por lotes (disponibles en el módulo `editImage` del paquete `utilities`) que tomaban cada imagen grande (o lote de imágenes) de 2048×2048 y su máscara (o máscaras) refinada

correspondiente, y las dividía en múltiples pares de imagen/máscara no solapados de 256×256 píxeles. Estos pares de tiles más pequeños constituyeron el conjunto de datos final para alimentar la red neuronal, asegurando que las dimensiones de entrada fueran las correctas. Todos los procesos de recortes, generación semi-automática de máscaras y refinamiento de las mismas se encuentran detallados en los notebook `ita.ipynb`, `sao.ipynb`, `uru.ipynb`.

3.3. Fase 2: Entrenamiento del Modelo Base (Brasil)

Con el conjunto de datos de Brasil (conformado por 2397 imágenes y máscaras de 256×256) preparado, se procedió al entrenamiento del modelo de aprendizaje profundo.

3.3.1. Entorno y Herramientas

El entrenamiento se llevó a cabo en **Google Colaboratory (Colab)** en el notebook `resunet_b.ipynb`, aprovechando sus recursos de cómputo gratuitos, incluyendo GPUs (Unidades de Procesamiento Gráfico), esenciales para acelerar el entrenamiento de redes neuronales profundas. Las principales librerías de Python utilizadas fueron:

- **PyTorch:** Framework de aprendizaje profundo para la definición de la arquitectura de red, el ciclo de entrenamiento y la inferencia.
- **Albumentations:** Librería para el aumento de datos (data augmentation), aplicada para mejorar la robustez y generalización del modelo.
- **Rasterio, NumPy, Matplotlib:** Para lectura de datos GeoTIFF, manipulación de arreglos y visualización.
- **TorchMetrics:** Para el cálculo de métricas de evaluación.
- **Scikit-learn:** Para la división de datos.

3.3.2. Arquitectura de Red: ResUNetA

Se implementó una arquitectura basada en la U-Net, modificada para incorporar bloques residuales, conocida como **ResUNet**. Esta arquitectura consta de:

- **Encoder (Codificador):** Una ruta contractiva que captura el contexto de la imagen mediante bloques convolucionales y bloques residuales, reduciendo progresivamente la resolución espacial y aumentando la profundidad de las características.
- **Bottleneck (Cuello de Botella):** Capa intermedia que conecta el encoder y el decoder.
- **Decoder (Decodificador):** Una ruta expansiva que combina la información de características de alta resolución del encoder (mediante skip connections) con la información semántica del bottleneck, reconstruyendo gradualmente la resolución espacial para generar la máscara de segmentación final. Utiliza convoluciones transpuesta (o up-sampling) y bloques residuales.

La red fue diseñada para recibir como entrada un tensor de dimensiones (Batch Size, 4 Canales, 256 Alto, 256 Ancho) correspondiente a las 4 bandas de Sentinel-2, y producir una salida de (Batch Size, 1 Canal, 256 Alto, 256 Ancho) representando la máscara de segmentación binaria.

3.3.3. Configuración del Entrenamiento

El proceso de entrenamiento se configuró de la siguiente manera:

- **División del Conjunto de Datos:** El conjunto de datos de Brasil (pares imagen/máscara de 256×256) se dividió aleatoriamente en tres subconjuntos: entrenamiento (80%) 1917 imágenes, validación (10%) 240 imágenes y prueba (10%) 240 imágenes. La división se realizó utilizando funciones propias de `scikit-learn`. El conjunto de entrenamiento se usa para ajustar los pesos

del modelo, el de validación para monitorear el rendimiento durante el entrenamiento (ajuste de hiperparámetros, *early stopping*) y el de prueba para evaluar el rendimiento final del modelo entrenado sobre datos no vistos.

- **Aumento de Datos (Data Augmentation):** Se aplicaron transformaciones aleatorias únicamente al conjunto de entrenamiento utilizando `Albumentations`. Estas incluyeron volteos horizontales y verticales, y rotaciones, con el fin de aumentar artificialmente la diversidad del conjunto de datos y prevenir el sobreajuste (*overfitting*). A todos los conjuntos se les aplicó la transformación de normalización a partir de media y la desviación estándar calculadas para el conjunto de entrenamiento por medio de la función definida en Python `calculate_mean_std_from_dataset`.
- **Función de Pérdida:** Se utilizó una función de pérdida combinada: **Binary Cross-Entropy with Logits Loss (BCEWithLogitsLoss) + Dice Loss**. BCE mide la diferencia píxel a píxel, mientras que Dice Loss evalúa la superposición entre la predicción y la máscara real, siendo más robusta ante desbalances de clases (común en segmentación, donde el fondo suele predominar). Se aplicó ponderación a la clase positiva (arroz) en la BCE para contrarrestar el posible desbalance.
- **Optimizador:** Se empleó el optimizador **AdamW (Adam with Weight Decay)**, una variante de Adam que desacopla la regularización L2 (*weight decay*) de la actualización del gradiente, a menudo resultando en mejor generalización.
- **Hiperparámetros:**
 - Tasa de Aprendizaje (*Learning Rate*): 1×10^{-4} . Este valor se determinó experimentalmente tras evaluar diferentes tasas, observándose que 1×10^{-4} facilitaba una convergencia estable y una progresión adecuada de la función de pérdida durante el entrenamiento.
 - Tamaño del Lote (*Batch Size*): Se utilizó un tamaño de lote de 32. Esta elección representa un balance favorable entre la velocidad de procesamiento por época y el rendimiento del modelo, considerando también

las limitaciones de memoria de la GPU disponible en el entorno de ejecución (Google Colab). Pruebas preliminares indicaron que este valor ofrecía una buena relación entre la eficiencia computacional y la efectividad del aprendizaje.

- **Número de Épocas:** se estableció un límite máximo de 70 épocas para el proceso de entrenamiento. Esta cota superior se definió con base en ejecuciones exploratorias previas, donde se notó que el rendimiento del modelo en el conjunto de validación tendía a estabilizarse o dejar de presentar mejoras significativas alrededor de ese número de iteraciones, indicando una convergencia cercana.
- **Early Stopping y Selección del Modelo:** Se configuró un mecanismo de parada temprana (*Early Stopping*) monitoreando la pérdida en el conjunto de validación, con una paciencia establecida en 10 épocas. El objetivo teórico era detener el entrenamiento si la pérdida de validación no mejoraba durante 10 épocas consecutivas, previniendo así el sobreajuste. Sin embargo, durante la ejecución final del entrenamiento del modelo base, este criterio de parada temprana no llegó a activarse. El entrenamiento **concluyó al alcanzar el número máximo predefinido de 70 épocas**. A pesar de que la parada temprana no detuvo el proceso, el modelo final seleccionado y guardado (`best_model.pth`) como base para la transferencia de aprendizaje fue aquel correspondiente a la época que registró la **mínima pérdida en el conjunto de validación** observada durante el transcurso de las 70 épocas. Esto sugiere que el modelo mantuvo o mejoró marginalmente su rendimiento en validación dentro del horizonte de entrenamiento establecido, sin mostrar signos de degradación sostenida que activaran la parada.

La selección de estos hiperparámetros se basó en valores comúnmente utilizados en la literatura para tareas de segmentación semántica y ajustes empíricos realizados durante experimentaciones preliminares.

3.3.4. Resultados del Entrenamiento del Modelo Base (Brasil)

El proceso de entrenamiento del modelo base ResUNetA con el conjunto de datos de Brasil se completó de manera satisfactoria, generando el modelo que posteriormente se utilizaría para la transferencia de aprendizaje. Las curvas de aprendizaje, representadas en la Figura 3.1, muestran una clara tendencia a la convergencia. Se observó una disminución progresiva de la función de pérdida tanto en el conjunto de entrenamiento como en el de validación, mientras que métricas como el IoU tendieron a aumentar y estabilizarse. El mecanismo de *Early Stopping*, basado en la pérdida de validación con una paciencia de 10 épocas, no se activó, y dada la estructura del código, seleccionando el modelo con la menor pérdida de validación como el mejor modelo base.

Figura 3.1: Curvas de pérdidas Train - Val e IoU - Dice durante el entrenamiento del modelo base ResUNetA con el conjunto de datos de Brasil.

Para cuantificar el rendimiento final de este modelo base en su dominio original, se evaluó sobre el conjunto de prueba de Brasil (10 % del dataset de Brasil, reservado y no utilizado durante el entrenamiento o la validación). La Tabla 3.1 resume las métricas obtenidas en esta evaluación.

Estos resultados confirmaron que se obtuvo un modelo base con un desempeño sólido en la tarea de segmentación para el dominio fuente (Brasil). Este modelo, cuyos pesos del codificador fueron posteriormente congelados, sirvió como punto de partida justificado y validado para la Fase 3 de transferencia de aprendizaje, donde se adaptó al contexto específico del estado Guárico.

Tabla 3.1: Métricas de rendimiento del modelo base ResUNetA en el conjunto de prueba de Brasil.

Número de muestras	240
Métrica	Valor (Test Set Brasil)
IoU	0.9061
Dice (F1)	0.9507
Precisión	0.9518
Recall	0.9496
Exactitud	0.9690
Test Loss	0.1030

3.4. Fase 3: Adaptación del Modelo para el Estado Guárico (Transferencia de Aprendizaje)

Una vez obtenido el modelo base entrenado con datos de Brasil, el siguiente paso fue adaptarlo a las condiciones específicas del estado Guárico, Venezuela, utilizando la técnica de **transferencia de aprendizaje (Transfer Learning)**.

3.4.1. Descripción del Área de Estudio: Sistema de Riego del Río Guárico (SRRG)

La fase de adquisición y preprocesamiento de datos para el contexto venezolano se centró en el **Estado Guárico**, aplicando una metodología análoga a la utilizada para Brasil, pero enfocada en una región de estudio específica. El área seleccionada fue la zona de influencia del **Sistema de Riego del Río Guárico (SRRG)**, una infraestructura hidráulica de gran relevancia nacional ubicada en los Llanos Centrales, específicamente en el Municipio Francisco de Miranda, con la ciudad de **Calabozo** como principal centro poblado cercano [55]

Reconocido como uno de los sistemas de riego más extensos del país y construido entre 1954 y 1956, el SRRG es un pilar fundamental para la economía agrícola del Estado Guárico. Esta economía se basa principalmente en la producción de cereales, destacando el cultivo de arroz, que depende críticamente de los requerimientos

hídricos satisfechos por este sistema. Estructuralmente, el SRRG está conformado por el embalse Ing. Generoso Campilongo, que funciona como la estructura de captación, y una compleja red de distribución constituida por canales y obras conexas que llevan el agua a las zonas de cultivo. [56]

Geográficamente, el corazón del sistema, el Embalse Ing. Generoso Campilongo, se sitúa aproximadamente en las coordenadas $8^{\circ}56'42''N$ $67^{\circ}24'05''O$. La región se caracteriza por un relieve predominantemente plano, típico de los llanos venezolanos, con una altitud media que generalmente ronda los 100 metros sobre el nivel del mar[55]

El clima de la zona se clasifica como Tropical de Sabana, marcado por una estacionalidad con un período seco y uno lluvioso bien definidos. La temperatura promedio anual es elevada, situándose alrededor de los $26,6^{\circ}C$, lo que, junto con la alta insolación, contribuye a tasas significativas de evaporación, un factor relevante para la gestión del agua en el sistema de riego [55]

Estas condiciones definen el entorno agroclimático en el cual se obtuvieron las imágenes Sentinel-2 para este estudio. La ubicación espacial aproximada del SRRG relativo al estado Guárico y a la ciudad de Calabozo se muestra en Fig 3.2.

Figura 3.2: Estado Guárico (gris claro), Calabozo (gris oscuro), SRRG (marcador en rojo) aproximación.

3.4.2. Adquisición y Preprocesamiento de Datos (Guárico)

- **Plataforma y Sensor:** Se utilizó nuevamente **Sentinel-2** y **Google Earth Engine (GEE)**.
- **Definición de la Región de Interés (ROI):** Se creó un polígono KML manualmente en Google Earth (`sistema_riego.kml`), delimitando una zona conocida de sistemas de riego arroceros en el estado Guárico. Este archivo KML fue posteriormente convertido a formato shapefile utilizando Python y librerías como `geopandas` por medio del script `trans.ipynb`.
- **Criterios de Selección y Descarga:** Se implementó un script GEE diferente para esta fase (`dl_img_gua.js`). Este script permitía al usuario definir interactivamente en la interfaz de GEE:
 - Un **rectángulo de interés** dentro de la ROI general, especificando su tamaño en píxeles (parámetro 'N', con un valor por defecto de 1024x1024 píxeles).
 - El **rango de fechas** deseado.
 - El **porcentaje máximo de nubes** permitido ($\leq 30\%$ por defecto).
 - Un **prefijo** para los nombres de archivo.

A diferencia del script de Brasil que generaba un único composite mediano, este script descargaba **todas las imágenes individuales** de Sentinel-2 (bandas B2, B3, B4, B8) que cumplieran los criterios dentro del rectángulo y periodo definidos. Las imágenes se guardaron en Google Drive en formato GeoTIFF en una carpeta designada (`imgs_guarico`). Esta aproximación permitió obtener múltiples observaciones temporales de la misma área.

- **Generación y Refinamiento de Máscaras:** Se aplicó exactamente el mismo procedimiento que en Brasil:
 - Cálculo de NDVI para cada imagen descargada de Guárico.
 - Umbralización con el rango **[0.7, 1.0]**, asumiendo una respuesta espectral similar para el arroz saludable. Estos dos últimos puntos por medio de

la función `get_mask` del módulo `getMasks` del paquete de elaboración propia `utilities`.

- Refinamiento por medio de la función `clean_mask_skimage` del módulo `getMasks` del paquete `utilities` con parámetros `min_size=50`, `kernel_size=3`, `iterations=1` para eliminar ruido y suavizar bordes.

La decisión de usar los mismos parámetros se basó en la búsqueda de consistencia metodológica y la hipótesis de que las técnicas serían igualmente efectivas para mejorar la calidad de las máscaras en este nuevo contexto geográfico. Las máscaras refinadas se guardaron en una carpeta correspondiente (`msks_guarico`).

- **Preparación del Conjunto de Datos:** Similar a Brasil, las imágenes descargadas y sus máscaras correspondientes fueron recortadas por medio de la función `crop_images` del módulo `editImage` del paquete `utilities` a 256×256 , generando el conjunto de datos final para Guárico.

3.4.3. Implementación de la Transferencia de Aprendizaje

El objetivo era aprovechar el conocimiento adquirido por el modelo entrenado en Brasil (capacidad de reconocer características generales del arroz) y ajustarlo a las particularidades del entorno de Guárico (posibles diferencias en variedades, prácticas agrícolas, condiciones del suelo, etc.).

- **Entorno:** Nuevamente se utilizó Google Colab y PyTorch.
- **Carga del Modelo Pre-entrenado:** Se cargaron los pesos del mejor modelo ResUNetA obtenido en la Fase 2 (entrenado con datos de Brasil), almacenado previamente (`best_modelb.pth`).
- **Congelación de Capas (Freezing):** Se tomó la decisión estratégica de **congelar los pesos de las capas del encoder**. Específicamente, los parámetros correspondientes a los bloques iniciales (`initialization`), los bloques residuales de la ruta de bajada (`down_res_blocks`) y las capas de reducción de escala

(downscalings) se marcaron como no entrenables (`param.requires_grad = False`).

Congelar el encoder permite preservar las capacidades de extracción de características de bajo y medio nivel (como bordes, texturas, formas básicas) aprendidas a partir del conjunto de datos más grande y diverso de Brasil. Al mismo tiempo, se dejaron **entrenables los pesos de las capas del decoder**, permitiendo que el modelo ajuste la forma en que estas características se combinan y se utilizan para generar la segmentación final, adaptándose así a los patrones específicos presentes en los datos de Guárico.

3.4.4. Fine-Tuning del Modelo

El proceso de ajuste fino (*fine-tuning*) consistió en continuar el entrenamiento del modelo ResUNetA **previamente entrenado con datos de Brasil** (Fase 2), adaptando su configuración para especializarlo en el conjunto de datos de Guárico. La estrategia central fue mantener **congelado el codificador (encoder)** para preservar las características generales aprendidas, y entrenar exclusivamente las **capas del decodificador (decoder)** utilizando únicamente los datos de Guárico.

La configuración específica para esta fase de ajuste fino fue la siguiente:

- **Función de Pérdida y Optimizador:** Se conservaron la función de pérdida combinada (BCE + Dice) y el optimizador AdamW empleados en la fase de pre-entrenamiento. El optimizador se aplicó únicamente a los parámetros descongelados (entrenables) del decodificador.
- **Tasa de Aprendizaje (Learning Rate):** Se utilizó una tasa de aprendizaje inicial de 1×10^{-5} , significativamente menor que en el pre-entrenamiento, para permitir ajustes finos en los pesos del decodificador sin cambios drásticos.
- **Tamaño del Lote (Batch Size):** Se ajustó el tamaño del lote a **16**. Esta elección obedeció a la necesidad de balancear la eficiencia computacional con la estabilidad del gradiente en el contexto de un dataset más pequeño y una tasa de

aprendizaje reducida, facilitando una adaptación controlada de los pesos del decodificador a las características específicas del conjunto de datos de Guárico.

- **Número de Épocas y Criterio de Selección:** Se estableció un entrenamiento máximo de **25 épocas**. Esta duración, más corta que la del pre-entrenamiento, buscó prevenir el sobreajuste al conjunto de datos limitado de Guárico. Además una de las ventajas de la transferencia de aprendizaje radica en como el modelo solo debe entrenarse para algunas de sus capas, no es necesario un número de épocas tan grande como el del modelo del que se deriva. Se configuró un mecanismo de parada temprana (*Early Stopping* con paciencia de 5 épocas monitoreando la pérdida de validación), el criterio final para **guardar el mejor modelo** (`resuneta_guarico.pth`) fue seleccionar la versión correspondiente a la época que alcanzó el **máximo valor de IoU en el conjunto de validación** durante el transcurso de las épocas ejecutadas.
- **División de Datos y Aumento:** Se aplicó la misma estrategia de división (80/10/10 para train/val/test) y aumento de datos (volteos, rotaciones y normalización) al conjunto de Guárico que en la fase de Brasil, esto con el objetivo de que las capas del decoder aprendieran a interpretar las características extraídas por el encoder congelado en el contexto específico de las imágenes de Guárico, mejorando así la precisión de la segmentación para esta región. Se guardó el modelo correspondiente a la época que alcanzó el máximo valor de la métrica Intersection over Union (IoU) en el conjunto de validación. Se eligió el IoU como criterio principal para la selección del mejor modelo, en lugar de basarse únicamente en la mínima pérdida de validación, debido a que el IoU es un indicador estándar que mide directamente la calidad espacial de la segmentación. Maximizar el IoU en el conjunto de validación busca asegurar que el modelo seleccionado sea el que mejor generalice en la tarea específica de delinear con precisión las parcelas de arroz en imágenes no vistas, lo cual es el objetivo práctico de esta investigación.

Todo el proceso de entrenamiento (como los resultados) se encuentran documentados en el notebook de Python `resunet_g.ipynb`.

El objetivo de esta configuración fue que las capas del decodificador aprendieran a interpretar las características extraídas por el encoder congelado en el contexto específico de las imágenes de Guárico, mejorando así la precisión de la segmentación para esta región.

3.5. Fase 4: Validación de Procedimientos

Para asegurar la calidad y confiabilidad de los pasos ejecutados en las fases anteriores, se realizaron diversas verificaciones a lo largo del proceso.

3.5.1. Verificación de Descargas GEE

La correcta descarga de las imágenes satelitales y máscaras desde GEE a Google Drive se verificó mediante:

- **Inspección Visual:** Se revisaron manualmente las carpetas de destino en Google Drive para confirmar la presencia de los archivos esperados (imágenes y máscaras en formato GeoTIFF), sus nombres y tamaños aproximados. Se abrieron algunos archivos de muestra con software GIS (como QGIS) y se definió la función en Python `view_images` en el módulo `viewImages` en el paquete `utilities` para una inspección visual básica de su contenido.
- **Revisión de Tareas GEE:** Se monitoreó el estado de las tareas de exportación en la pestaña "Tasks" de la interfaz de GEE para detectar posibles errores o fallos durante el proceso de descarga.

Un resumen general de todo el proceso se muestra en la Figura 3.3. Este comprende el flujo de trabajo que incluye desde la descarga de datos hasta la creación de la herramienta interactiva en Python.

Figura 3.3: Mapa de procesos generales que muestra las principales tecnologías y acciones realizadas en cada una de las etapas de trabajo. Fuente: propia.

3.5.2. Validación del Recorte de Imágenes/Máscaras

La correcta ejecución de la función de Python para dividir las imágenes y máscaras grandes en tiles de 256×256 píxeles se validó a través de:

- **Comprobación Programática de Dimensiones:** Se incluyeron aserciones o impresiones en la función de recorte `crop_images` para verificar usando fun-

ciones de modulos como `numpy . shape` o las propiedades del objeto leído por rasterio) que las dimensiones de todos los tiles de salida fueran exactamente 256×256 píxeles.

- **Inspección Visual de Muestras:** Se seleccionaron aleatoriamente algunos pares de tiles (imagen y máscara) y se visualizaron conjuntamente en QGIS para asegurar que el recorte se realizó correctamente y que la correspondencia espacial entre la imagen y su máscara se mantuvo intacta después del proceso.

3.5.3. Validación de la Generación de Máscaras

La idoneidad de las máscaras de segmentación generadas (basadas en NDVI y refinadas morfológicamente) se evaluó mediante:

- **Análisis Visual Comparativo:** Se compararon visualmente las máscaras binarias generadas (tanto las iniciales del NDVI como las refinadas) con las imágenes satelitales originales. Se buscó coherencia entre las áreas marcadas como arroz (valor 1) en la máscara y las zonas que visualmente parecían corresponder a cultivos densos y saludables en la imagen.
- **Evaluación del Efecto del Refinamiento:** La función `clean_mask_skimage` incluía la visualización de la máscara antes y después del proceso de limpieza y suavizado. Esto permitió evaluar cualitativamente si la eliminación de regiones pequeñas y el suavizado de bordes estaban logrando el efecto deseado (eliminar ruido, mejorar la definición de parcelas) sin eliminar información relevante.
- **Consistencia del Umbral NDVI:** Aunque no se realizó una validación cuantitativa exhaustiva del umbral $[0.7, 1.0]$, la inspección visual sirvió como un control cualitativo para confirmar que este rango capturaba razonablemente las áreas de interés en ambos contextos (Brasil y Guárico).

3.5.4. Verificación de la Implementación de la Red Neuronal

La correcta implementación del código de la red ResUNetA en Google Colab se aseguró mediante:

- **Revisión de Código:** Se realizó una revisión cuidadosa del código de definición de la red (conexiones entre capas, dimensiones de los tensores, funciones de activación) y del bucle de entrenamiento (cálculo de la pérdida, retropropagación, actualización del optimizador).
- **Pruebas con Datos Sintéticos o Pequeños:** Se ejecutó el código con un subconjunto muy pequeño de datos o datos sintéticos para verificar que el flujo de ejecución (desde la carga de datos hasta la predicción) se completara sin errores de dimensión o tipo.
- **Monitorización del Entrenamiento:** Durante las primeras épocas del entrenamiento (tanto en Brasil como en Guárico), se monitorizaron de cerca las curvas de pérdida (loss) y las métricas de rendimiento (IoU, Dice) en los conjuntos de entrenamiento y validación. Se esperaba observar un comportamiento lógico, como la disminución general de la pérdida y la mejora de las métricas, lo cual indica que la red estaba aprendiendo. Comportamientos anómalos (pérdida NaN, métricas estancadas en valores aleatorios) hubieran señalado problemas en la implementación.

3.5.5. Validación del Proceso de Transferencia de Aprendizaje

La correcta aplicación de la transferencia de aprendizaje y el fine-tuning se verificó mediante:

- **Confirmación de Congelación de Capas:** Se incluyó código explícito para iterar sobre los parámetros del modelo después de cargar los pesos pre-entrenados y aplicar la congelación, verificando programáticamente que el atributo (en cada caso) `requires_grad` estuviera correctamente establecido en `False` para las capas del encoder y en `True` para las del decoder.

- **Monitorización del Fine-Tuning:** Al igual que en el entrenamiento base, se monitorizaron las métricas de rendimiento (IoU, Dice) en el conjunto de validación de Guárico durante las 15 épocas de fine-tuning. La mejora de estas métricas indicó que el modelo se estaba adaptando efectivamente a los datos específicos de Guárico.

Estos procedimientos de validación, aplicados en las distintas etapas, buscaron garantizar la rigurosidad metodológica y la fiabilidad de los procesos intermedios que condujeron al desarrollo del modelo final de identificación de cultivos de arroz.

Capítulo IV

Análisis, interpretación y presentación de los resultados

Este capítulo se dedica a la presentación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología descrita en el capítulo anterior. El propósito es evidenciar el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos planteados para esta investigación. Los resultados se expondrán de manera secuencial, abordando cada objetivo específico y mostrando la evidencia correspondiente mediante tablas, figuras y métricas cuantitativas, acompañadas de su respectivo análisis interpretativo.

4.1. Resultados Asociados al Objetivo Específico 1: Construcción de la Base de Datos

El primer objetivo específico de esta investigación consistió en *Construir una base de datos con imágenes multiespectrales del satélite Sentinel-2 sobre la región de estudio*. Este objetivo fue fundamental, ya que la disponibilidad de un conjunto de datos adecuado y correctamente procesado es un prerequisite indispensable para el entrenamiento y la evaluación de modelos de aprendizaje profundo. A continuación, se presentan los resultados que evidencian la consecución de este objetivo.

4.1.1. Descripción del Conjunto de Datos Final (Guárico)

Se consolidó un conjunto de datos específico para la zona de interés productora de arroz en el estado Guárico, previamente definida en la metodología (Sección 3.4.2). Este conjunto se generó a partir del procesamiento de imágenes Sentinel-2 capturadas entre el 1 de marzo de 2023 y el 30 de abril de 2023.

Inicialmente, se descargaron 57 imágenes mediante Google Earth Engine y el script `dl_img_gua.js`, tras un proceso de filtrado en donde se identificaron en aquellas con la menor cantidad de nubes ($\leq 30\%$) las que tuviesen mejor calidad en el rango de fechas considerado, las cuales cubrían la región de interés. Como parte del preprocesamiento metodológico, estas imágenes fueron procesadas y recortadas. Para ilustrar este proceso, la Figura 4.1 muestra un ejemplo de una imagen de mayor tamaño (ej. 512×512 píxeles) antes del recorte final.

Figura 4.1: Ejemplo de una imagen procesada (ej. 512×512 píxeles) antes del proceso de recorte ('tiling') final.

Posteriormente, estas imágenes más grandes (y sus máscaras correspondientes) fueron divididas en tiles o teselas más pequeñas, no solapadas, de 256×256 píxeles. La Figura 4.2 muestra cómo la imagen de ejemplo anterior se descompone en cuatro

de estos tiles. Este tamaño de tile (256×256) se seleccionó por ser el formato de entrada requerido por la arquitectura de red neuronal ResUNetA implementada.

Figura 4.2: Resultado del proceso de recorte ('tiling') aplicado a la imagen de la Figura 4.1. La imagen se divide en cuatro tiles no solapados de 256×256 píxeles, que son la entrada para la red neuronal.

Tras el proceso de recorte sin solapamiento y la generación/refinamiento de máscaras, el conjunto de datos final quedó conformado por un total de **228 pares** de imagen-máscara en formato 256×256 . Este conjunto fue dividido para las distintas etapas del desarrollo del modelo, asignando 182 pares (80%) para entrena-

miento, 23 pares (10 %) para validación y 23 pares (10 %) para pruebas finales. Las características principales de este conjunto de datos se resumen en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Características del Conjunto de Datos Final para Guárico.

Característica	Valor
Fuente de Datos	Sentinel-2
Colección	COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED
Región de Estudio	Estado Guárico, Venezuela
Periodo Temporal Cubierto	2023-03-01 a 2023-04-30
Resolución Espacial	10 metros/píxel
Bandas Utilizadas	B2 (Azul), B3 (Verde), B4 (Rojo), B8 (NIR)
Dimensiones de Tiles (Imagen/- Máscara)	256 × 256 píxeles
División del Conjunto de Datos	
Número Total de Pares Tile	228
Tiles para Entrenamiento (80 %)	182
Tiles para Validación (10 %)	23
Tiles para Prueba (10 %)	23

4.1.2. Muestras Representativas del Conjunto de Datos

Para ilustrar visualmente la naturaleza de los datos compilados que sirvieron de entrada al modelo de aprendizaje profundo, la Figura 4.3 presenta tres ejemplos seleccionados aleatoriamente del conjunto de datos de Guárico. Cada ejemplo muestra un tile de imagen Sentinel-2 (representado en composición RGB para facilitar la visualización) junto a su máscara de segmentación binaria correspondiente, la cual indica las áreas identificadas como cultivo de arroz (en blanco) tras el proceso de generación y refinamiento metodológico.

Una máscara antes y después del proceso de refinado se muestra en la Figura 4.4. Es importante notar como pequeños píxeles blancos que pueden estar asociados a falsos positivos o ruido fueron eliminados de la máscara original.

(a) Imagen Sentinel-2 (Ej. 1)

(b) Imagen Sentinel-2 (Ej. 2)

(c) Imagen Sentinel-2 (Ej. 3)

Figura 4.3: Ejemplos de pares imagen-máscara (tiles 256×256) del conjunto de datos construido para el estado Guárico.

Figura 4.4: Ejemplo de una máscara refinada.

4.1.3. Análisis e Interpretación (OE1)

La consolidación del conjunto de datos descrito en la Tabla 4.1, compuesto por 228 pares de imágenes multiespectrales Sentinel-2 y sus correspondientes máscaras de segmentación binaria refinadas, representa la materialización de la base de datos requerida para la región de estudio. Las muestras visuales presentadas en la Figura 4.3 ilustran la naturaleza de estos datos, preparados en el formato adecuado (256×256 píxeles, 4 bandas espectrales) para ser utilizados como entrada en la red neuronal convolucional.

La constitución de este dataset, con una división explícita para entrenamiento (182 muestras), validación (23 muestras) y prueba (23 muestras), y cubriendo un periodo fenológico relevante para el cultivo de arroz (marzo-abril 2023), proporcionó los insumos necesarios y suficientes para abordar las fases subsiguientes de entrenamiento adaptativo (fine-tuning) y evaluación rigurosa del modelo de aprendizaje profundo. Los procesos de recorte, generación semi-automática de máscaras y refinamiento de las mismas se detalla en el notebook `set-guarico.ipynb`. Por lo tanto, se concluye que el primer objetivo específico de la investigación ha sido alcanzado satisfactoriamente.

4.2. Resultados Asociados al Objetivo Específico 2: Identificación de Parcelas con el Modelo

El segundo objetivo específico de la investigación *Identificar parcelas productoras de arroz mediante un modelo de red convolucional usando los datos disponibles y el lenguaje de programación Python* se abordó mediante la implementación y adaptación de una arquitectura ResUNetA, como se detalló en el Capítulo III. Los resultados presentados a continuación demuestran la capacidad del modelo final, ajustado para las condiciones del estado Guárico, para realizar la tarea de segmentación de arrozales.

4.2.1. Modelo Final y Proceso de Adaptación (Fine-Tuning)

El modelo neuronal utilizado para la identificación de parcelas de arroz fue una implementación de la arquitectura ResUNetA. Este modelo fue inicialmente entrenado con un conjunto de datos de Brasil y posteriormente adaptado al contexto específico del estado Guárico mediante la técnica de transferencia de aprendizaje (fine-tuning), congelando las capas del codificador y reentrenando las del decodificador con el conjunto de datos construido para Guárico. Los detalles de implementación de los modelos para Brasil y Guárico se encuentran disponibles en el repositorio del proyecto (especificado en el Capítulo III) con los nombres `resunet_b.ipynb` y `resunet_g.ipynb` respectivamente.

El proceso de ajuste fino se monitorizó evaluando la función de pérdida combinada (BCE + Dice) y la métrica Intersection over Union (IoU) tanto en el conjunto de entrenamiento como en el de validación de Guárico a lo largo de 25 épocas. Las Figuras 4.5 y 4.6 muestran la evolución de estas métricas, evidenciando la convergencia del modelo y la mejora del rendimiento en la tarea de segmentación sobre los datos específicos de la región de estudio.

Figura 4.5: Curvas de pérdidas durante el ajuste fino (fine-tuning) del modelo ResUNetA con el conjunto de datos de Guárico. Se muestra la evolución de la Pérdida (Loss) en los conjuntos de entrenamiento (Train) y validación (Val) por época.

Figura 4.6: Curvas de aprendizaje durante el ajuste fino (fine-tuning) del modelo ResUNetA con el conjunto de datos de Guárico. Se muestra la evolución de las métricas IoU-Dice en los conjuntos de entrenamiento (Train) y validación (Val) por época.

4.2.2. Resultados Visuales de la Segmentación en Guárico

La evidencia principal de la capacidad del modelo para identificar los cultivos de arroz se obtiene al evaluar sus predicciones sobre imágenes no vistas previamente. Para ello, se utilizó el conjunto de datos de prueba de Guárico (10% del dataset total, equivalente a 23 tiles). La Figura 4.7 presenta una selección de 2 ejemplos representativos de este conjunto. Para cada ejemplo, se muestra la imagen de entrada Sentinel-2 (en composición RGB), la máscara de referencia real (Ground Truth) obtenida tras el refinamiento metodológico, y la máscara de segmentación binaria generada por el modelo ResUNetA final. La Tabla 4.2 muestra el resultado final para las métricas en el dataset de Guárico.

Figura 4.7: Ejemplos de resultados de segmentación del modelo ResUNetA final sobre el conjunto de prueba de Guárico. Se compara la imagen de entrada con la máscara real (Ground Truth) y la máscara predicha por el modelo.

Tabla 4.2: Resultados de las métricas y tamaño de los conjuntos para el dataset de Guárico

Métrica	Train	Val	Test
Loss	0.2317	0.2062	0.1756
IoU	0.8673	0.8898	0.8997
Dice	0.9173	0.9292	0.9472
Precision	0.9286	0.9485	0.9303
Recall	0.9294	0.9350	0.9648
Accuracy	0.9173	0.9292	0.9345
Conjunto	Nro muestras		
Train	182 (80 %)		
Val	23 (10 %)		
Test	23 (10 %)		

4.2.3. Análisis e Interpretación (OE2)

Las curvas de aprendizaje mostradas en las Figuras 4.5 y 4.6 indican un proceso de ajuste fino exitoso. Se observa una disminución constante de las pérdidas de entrenamiento y validación y un aumento de la métrica IoU, sin signos evidentes de sobreajuste severo, alcanzando la mejor métrica de validación en la época 25. Esto sugiere que el modelo fue capaz de adaptarse efectivamente a las características del conjunto de datos de Guárico.

La evaluación cualitativa de las predicciones visuales (Figura 4.7) confirma la capacidad del modelo para la tarea de identificación. En los ejemplos mostrados, se aprecia una correspondencia espacial significativa entre las áreas predichas como arroz por el modelo (máscaras predichas) y las áreas de referencia (máscaras reales). El modelo es capaz de delinear las formas generales de las parcelas principales y también de identificar correctamente grandes extensiones de cultivo.

No obstante, también se pueden observar ciertas limitaciones o áreas de mejora. En ambos ejemplos se observa dificultad para definir bordes muy irregulares, además hay cierta confusión con vegetación densa, sobre todo en la caminería que delimita los pasos principales a las parcelas.

A pesar de estas observaciones puntuales, los resultados visuales, complementados por la evidencia de convergencia durante el fine-tuning, demuestran que el modelo ResUNetA desarrollado y adaptado es capaz de procesar las imágenes Sentinel-2 y generar mapas de segmentación que identifican las parcelas productoras en la región de estudio. Por lo tanto, se considera cumplido el segundo objetivo específico. La precisión cuantitativa de esta identificación se analizará en detalle en la siguiente sección, correspondiente a la validación del modelo (OE3).

4.3. Resultados Asociados al Objetivo Específico 3: Validación del Modelo

El tercer objetivo específico de esta investigación consistió en *Validar el modelo comparando sus resultados con los datos de campo y métricas para redes neuronales convolucionales*. Para abordar este objetivo y evaluar el desempeño del modelo ResUNetA final en condiciones más cercanas a la realidad operativa, se realizó una validación adicional utilizando datos de referencia específicos generados para parcelas de arroz conocidas dentro de la región de estudio en el estado Guárico. A diferencia de la evaluación sobre el conjunto de prueba (cuyos resultados cuantitativos se presentan en la tabla 4.2) en donde las máscaras se derivaron del mismo proceso semi-automático basado en NDVI que los datos de entrenamiento, esta validación emplea una *verdad de terreno (ground truth)* independiente generada manualmente.

4.3.1. Metodología de Validación de Campo

Por medio de la plataforma Google Earth se identificaron cuatro (4) parcelas individuales ubicadas en el Sistema de Riego del Río Guárico del municipio Calabozo, específicamente las parcelas número 2, 3, 206 y 211, donde se tenía constancia de la siembra y cultivo efectivo de arroz durante un periodo relevante para la investigación. En la misma plataforma se crearon los polígonos representativos de las parcelas y se exportaron como un archivo kml (*parcelas_guarico*) que posteriormente fue transformado a un archivo de tipo shapefile por medio de Python y el notebook

trans.ipynb. Este shape se cargó en GEE y por medio del script `dl_img_gua.js` se descargaron las imágenes satelitales correspondientes a cada una de las zonas de interés.

Para establecer la verdad terreno de estas parcelas, se procedió de la siguiente manera:

1. **Selección de Imágenes Base para Delineación:** Se utilizaron imágenes satelitales Sentinel-2 de alta calidad visual (Nivel-2A, baja nubosidad (<30 % nubes)) correspondientes a fechas específicas (indicadas en la tabla 4.3) donde se observaba claramente el cultivo de arroz en un estado de desarrollo avanzado.
2. **Delineación Manual en QGIS:** Mediante el software de Sistemas de Información Geográfica QGIS (Versión 4.42.2), se realizó una digitalización manual de los límites visibles de cada una de las parcelas sobre las imágenes Sentinel-2 base seleccionadas. Este proceso generó polígonos vectoriales independientes (formato Shapefile), cada uno representando el área estimada como cultivada con arroz para la fecha de referencia. Se reconoce que la delineación manual, aunque basada en inspección visual, puede tener limitaciones en la precisión absoluta de los bordes.
3. **Máscaras Binarias de Referencia (Ground Truth):** Los polígonos vectoriales fueron rasterizados utilizando la misma referencia espacial y resolución de las imágenes Sentinel-2, generando así máscaras binarias de referencia (1 = Arroz, 0 = No Arroz) específicas para cada parcela. Estas máscaras constituyen la verdad terreno para esta fase de validación.

Tabla 4.3: Fechas para parcelas seleccionadas

Parcela 206	Parcela 211	Parcela 2 y 3
2023/03/05	2023/03/15	2025/03/12

Posteriormente, se aplicó el modelo ResUNetA final, adaptado para Guárico (descrito en la Sección 4.2.1), a las imágenes multiespectrales de las parcelas para generar las máscaras de predicción de arroz.

Finalmente, se realizó una comparación píxel a píxel entre las máscaras de predicción del modelo y las máscaras binarias de referencia manuales para cada una de las tres parcelas. Se calcularon las métricas estándar de segmentación semántica definidas en la Sección 2.3: Intersection over Union (IoU), Coeficiente de Dice (DSC o F1-Score), Precisión, Recall (Sensibilidad) y Exactitud (Accuracy) para cada par.

4.3.2. Resultados Cuantitativos de la Validación de Campo

Los resultados cuantitativos obtenidos al evaluar las predicciones del modelo contra la verdad terreno delineada manualmente para las tres parcelas de referencia se resumen en la Tabla 4.4. Se presentan los valores para cada parcela individualmente, así como el promedio y la desviación estándar para ofrecer una visión general del rendimiento y su variabilidad. Las métricas para los pares máscara real - predicción se calcularon por medio de la función definida en Python `individual_metrics` del módulo `getMetrics` del paquete `utilities`.

Tabla 4.4: Métricas de rendimiento del modelo ResUNetA en la validación con datos de campo (N=4 parcelas).

Métrica	Parcela 206	Parcela 211	Parcela 2 y 3	Promedio \pm Desv. Est.
IoU	0.2444	0.5711	0.4872	0.4342 \pm 0.058
Dice (F1)	0.3928	0.7270	0.6552	0.5917 \pm 0.062
Precisión	0.2470	0.5711	0.5016	0.4399 \pm 0.058
Recall	0.9583	1.0000	0.9444	0.9676 \pm 0.002
Exactitud	0.6704	0.7068	0.6315	0.6696 \pm 0.003

4.3.3. Resultados Cualitativos de la Validación de Campo

Además de las métricas cuantitativas, se realizó un análisis visual comparativo para comprender mejor el comportamiento espacial del modelo en estas parcelas reales. La Figura 4.8 presenta esta comparación para la parcela 206 como ejemplo representativo.

Figura 4.8: Comparación visual entre la imagen satelital, la máscara definida en QGIS y la máscara de predicción del modelo ResUNetA para la Parcela 206.

4.3.4. Análisis e Interpretación (OE3)

Los resultados de la validación con datos de campo, utilizando una verdad terreno generada manualmente e independiente del proceso de entrenamiento, proporcionan una perspectiva crítica sobre el desempeño práctico del modelo ResUNetA. Las métricas promedio obtenidas (Tabla 4.4), con un IoU de **0.4342** y un Coeficiente de Dice de **0.5917**, sugieren que el modelo posee una capacidad razonable para identificar áreas de arroz, aunque con una precisión en la delimitación espacial inferior a la indicada por las métricas del conjunto de prueba interno. La desviación estándar observada indica una variabilidad considerable en el rendimiento dependiendo de la parcela específica evaluada.

Un hallazgo importante es el alto Recall promedio (0.9676), que indica que el modelo es muy eficaz en detectar la gran mayoría de los píxeles que sí pertenecen a las parcelas de arroz delineadas manualmente. Sin embargo, esto contrasta con una Precisión promedio más baja (0.4399), sugiriendo que el modelo tiende a incluir un número considerable de píxeles no arroceros (Falsos Positivos) dentro de sus predicciones positivas. El análisis visual cualitativo (Figura 4.8) apoya esta interpretación: se observa que el modelo captura bien las áreas centrales del cultivo (altos TP), pero puede tener dificultades en los bordes y, potencialmente, clasificar erróneamente áreas circundantes. Por ejemplo, en la Parcela 206 (Figura 4.8), se aprecian áreas en la predicción que se extienden más allá del polígono delimitado como verdad de terreno en QGIS, contribuyendo a los Falsos Positivos y reduciendo la

Precisión y el IoU.

Resulta fundamental contextualizar estas métricas de validación de campo comparándolas con las obtenidas sobre el conjunto de prueba estándar (IoU = **0.8997**, Dice = **0.9472**, presentadas en la Tabla 4.2 de la Sección 4.2.2. Como se anticipaba, las métricas de la validación de campo son notablemente inferiores. La razón principal de esta discrepancia reside en la diferente naturaleza y cobertura de la verdad terreno (ground truth) utilizada en cada evaluación. El conjunto de prueba empleó máscaras derivadas del umbral NDVI [0.7, 1.0], que representan un proxy biofísico de la vegetación densa y cubren la totalidad de cada tile. El modelo fue entrenado para optimizar la segmentación respecto a esta definición. En contraste, la validación de campo utilizó máscaras generadas por delineación manual que identifican únicamente los límites visuales de las parcelas de arroz conocidas, etiquetando implícitamente como "no arroz"(valor 0) todo el área circundante dentro del tile evaluado.

Esta diferencia metodológica tiene una consecuencia directa en el cálculo de las métricas: si el modelo identifica correctamente píxeles de arroz fuera de las parcelas delineadas manualmente (ya sea porque existen otras parcelas arroceras no anotadas en esa imagen específica o porque su definición de borde difiere de la visual), estas detecciones correctas son penalizadas como Falsos Positivos (FP) al compararlas con la máscara de referencia manual. Esto explica la Precisión promedio relativamente baja (0.4399) observada en esta validación, a pesar de un Recall promedio muy alto (0.9676). El modelo es eficaz encontrando la mayor parte del arroz conocido (alto Recall), pero se ve penalizado en Precisión (y consecuentemente en IoU y Dice) por las áreas fuera de la delineación manual estricta que clasifica como arroz.

Adicionalmente, otros factores como la inherente complejidad y heterogeneidad de las parcelas reales y la subjetividad/incertidumbre posicional de la delineación manual pueden contribuir también a esta diferencia de rendimiento respecto al conjunto de prueba.

Aunque esta validación se limita a cuatro parcelas, su valor radica en propor-

cionar una estimación más realista del desempeño del modelo. Los resultados confirman la capacidad del modelo para identificar arroz en escenarios reales (alto Recall), cuantifican su rendimiento en condiciones más complejas y resaltan áreas de mejora (precisión en bordes, manejo de FP). Por lo tanto, mediante esta comparación con verdad terreno independiente y el análisis de métricas, se considera cumplido el tercer objetivo específico.

4.4. Resultados Asociados al Objetivo Específico 4: Creación de Herramienta Interactiva

El cuarto objetivo específico de este proyecto fue *Crear una herramienta interactiva en Python que permita identificar parcelas de arroz mediante el modelo desarrollado*. Para ello, se diseñó e implementó una aplicación web que aplica el modelo de segmentación, maneja imágenes de entrada de tamaño variable mediante tiling, permite la selección de modelos y opera en dos modos distintos: análisis de imagen única y procesamiento por lotes, presentando los resultados de forma geográficamente contextualizada y ofreciendo salidas estándar para SIG.

4.4.1. Descripción Funcional y Arquitectura Tecnológica

Se desarrolló una aplicación web interactiva utilizando Python y el framework **Streamlit**. El objetivo es facilitar la ejecución del modelo de segmentación semántica ResUNetA sobre imágenes GeoTIFF proporcionadas por el usuario, ofreciendo flexibilidad en el modelo a utilizar y en el modo de procesamiento (individual o por lotes).

La arquitectura tecnológica se apoya en librerías clave:

- **Streamlit:** Framework base para la GUI web interactiva.
- **PyTorch:** Carga del modelo ResUNetA y ejecución de la inferencia.
- **Rasterio:** Lectura, escritura y manipulación de datos raster GeoTIFF.

- **NumPy:** Operaciones numéricas eficientes con arrays.
- **Geopandas y Shapely:** Manipulación de datos vectoriales y operaciones geométricas.
- **Folium y Streamlit-Folium:** Generación y visualización de mapas interactivos.
- **Pandas:** Para la visualización de la tabla resumen en modo lote.
- **OpenCV (cv2):** Usada para generar miniaturas para previsualización.

El flujo de trabajo implementado varía según el modo seleccionado por el usuario:

1. **Selección del Modo de Procesamiento:** El usuario elige en la barra lateral entre "Procesar Imagen Única" o "Procesar Lote de Imágenes". Esta selección determina el comportamiento del cargador de archivos y la presentación de resultados.
2. **Selección del Modelo:** El usuario selecciona usar el modelo ResUNetA pre-entrenado por defecto o subir su propio archivo .pth (compatible con la arquitectura ResUNetA). Se utiliza cacheo ('@st.cache_resource') para optimizar la carga.
3. **Ajuste de Parámetros:** Se define el umbral de probabilidad (0.1-0.9) mediante un slider para la binarización de la máscara.
4. **Carga y Validación de Imagen(es):**
 - Modo Único: Se carga un archivo GeoTIFF.
 - Modo Lote: Se cargan múltiples archivos GeoTIFF.

En ambos casos, se valida que cada imagen tenga 4 bandas y se maneja la información CRS (asignando EPSG:4326 por defecto si es necesario).

5. **Inicio del Procesamiento:** El usuario debe presionar un botón explícito (*Procesar Imagen Seleccionada* o *Iniciar Procesamiento del Lote*) para comenzar el análisis.
6. **Procesamiento por Tiles e Inferencia:** Para cada imagen (sea única o del lote), se aplica el algoritmo de tiling ($\text{tile_size}=256$, $\text{overlap}=32$) con padding reflectante. Cada tile es normalizado y procesado por el modelo para obtener un mapa de probabilidad.
7. **Ensamblaje y Umbralización:** Las probabilidades de los tiles se promedian en las zonas de solapamiento para generar un mapa de probabilidad completo para cada imagen. Se aplica el umbral definido por el usuario para obtener la máscara binaria final.
8. **Generación de Salidas:** Para cada imagen procesada con éxito:
 - Se genera una **Máscara GeoTIFF** binaria (uint8) georreferenciada.
 - Se vectoriza la máscara para crear polígonos, se genera un `GeoDataFrame` (Geopandas) y se empaquetan los archivos **Shapefile** (.shp, .shx, .dbf, .prj) en un archivo .zip.
9. **Visualización y Descarga de Resultados:**
 - **Modo Imagen Única:** Muestra la imagen original y la máscara (o miniaturas si son grandes) lado a lado, un mapa interactivo `FoUium` con los polígonos, y botones individuales para descargar el GeoTIFF y el Shapefile ZIP. Los resultados se guardan en el estado de la sesión para persistir tras el procesamiento.
 - **Modo Lote:** Muestra una tabla resumen del estado de cada archivo procesado. Permite seleccionar un archivo exitoso de un menú desplegable para visualizar sus correspondientes miniaturas (original y máscara) y su mapa interactivo en un área dedicada. Ofrece un único botón para descargar un archivo ZIP agregado que contiene todos los GeoTIFFs de máscara y todos los ZIPs de Shapefiles individuales generados para los archivos procesados exitosamente en el lote. Los resultados del lote también se guardan en el estado de la sesión.

4.4.2. Interfaz de Usuario y Visualización

La interfaz de usuario busca la simplicidad y eficiencia. La **barra lateral** agrupa toda la configuración: selección de modo de procesamiento, selección/carga de modelo y ajuste de umbral. El **panel principal** gestiona la carga de imagen(es) (adaptándose al modo seleccionado), el inicio del procesamiento mediante un botón, la visualización del progreso y la presentación de resultados, que difiere significativamente entre el modo único (detallado e inmediato) y el modo lote (resumen, selectivo y agregado).

(a) Modo selección (izquierda). Visualización detallada (derecha).

(b) Tabla resumen en Modo Lote.

Figura 4.9: Ilustración de la interfaz de usuario.

Para imágenes grandes, se recurre a la visualización de miniaturas (generadas

con `Rasterio` y `OpenCV`, si está disponible) para mantener la fluidez de la interfaz. El mapa interactivo `Folium` proporciona el contexto geoespacial esencial para interpretar los polígonos resultantes. La gestión del estado (`'st.session_state'`) se utiliza para mantener la coherencia de la interfaz y los resultados entre las interacciones del usuario, especialmente en el modo lote.

4.4.3. Disponibilidad del Código Fuente y Manual del Usuario

El código fuente completo de la aplicación `Streamlit` desarrollada, incluyendo la lógica para ambos modos de procesamiento, se encuentra disponible en el repositorio del proyecto en el directorio `app`, garantizando la transparencia y reproducibilidad. El manual de usuario detallado se incluye en el Apéndice B. Además, la aplicación se encuentra desplegada para ser probada en línea de forma gratuita a través de <https://segarroz.streamlit.app/>

4.4.4. Análisis e Interpretación (OE4)

La aplicación web interactiva resultante, cuyas características se detallan en las subsecciones anteriores (y se ilustran en la Figura 4.9), cumple y expande el cuarto objetivo específico. No solo encapsula el modelo `ResUNetA` de forma accesible, sino que aborda limitaciones prácticas mediante el algoritmo de `tiling` para imágenes grandes y ofrece flexibilidad con la carga de modelos personalizados. La adición del modo de procesamiento por lotes incrementa significativamente su utilidad práctica, permitiendo análisis más eficientes sobre múltiples imágenes (ej. series temporales o distintas áreas de estudio) con parámetros consistentes. La generación de salidas estándar (`GeoTIFF`, `Shapefile`) y la visualización cartográfica integrada facilitan la interpretación y el uso posterior de los resultados en entornos SIG. Por lo tanto, se concluye que la herramienta desarrollada constituye una implementación robusta y funcional que satisface los requisitos del objetivo planteado.

Capítulo V

Conclusiones y recomendaciones

Este trabajo de investigación abordó la necesidad crítica de modernizar la identificación de cultivos de arroz en el estado Guárico, Venezuela, una región vital para la seguridad alimentaria nacional, superando las limitaciones de los métodos tradicionales manuales. Mediante la aplicación de técnicas de aprendizaje profundo a imágenes satelitales Sentinel-2, se desarrolló una solución automatizada y adaptada al contexto local. Las siguientes conclusiones sintetizan los hallazgos principales y el alcance de esta investigación, seguidas de recomendaciones para futuras líneas de trabajo derivadas de los resultados obtenidos y las limitaciones identificadas.

5.1. Conclusiones

1. **Contribución Principal y Cumplimiento del Objetivo General:** Se demostró con éxito la viabilidad técnica de utilizar una red neuronal convolucional (específicamente la arquitectura ResUNetA), adaptada mediante transferencia de aprendizaje, para la identificación automática de parcelas de arroz en el estado Guárico utilizando datos Sentinel-2 de acceso libre. Esta investigación representó una contribución específica al aplicar estas técnicas avanzadas en el contexto agrícola venezolano, desarrollando no solo un modelo adaptado sino también una metodología reproducible que integra herramientas como

Google Earth Engine, Python y librerías de código abierto. Se cumplió así el objetivo general del proyecto.

2. **Generación de Base de Datos Local y Metodología de Etiquetado:** Se construyó una base de datos específica para el entrenamiento y evaluación del modelo en la región de Guárico, consistente en 228 pares de imágenes multispectrales Sentinel-2 (tiles 256×256) y máscaras de segmentación binaria. La metodología de etiquetado semi-automático empleada, basada en umbrales NDVI [0.7, 1.0] y refinamiento morfológico, si bien permitió generar un conjunto de datos inicial de manera eficiente para el entrenamiento, demostró introducir una dependencia inherente del proxy biofísico utilizado, cuyas implicaciones se manifestaron claramente en la fase de validación con verdad terreno manual.
3. **Eficacia de la Transferencia de Aprendizaje:** La estrategia de pre-entrenar el modelo ResUNetA en un conjunto de datos más amplio de Brasil y luego adaptarlo mediante ajuste fino (*fine-tuning*), congelando las capas del codificador, al conjunto específico y más limitado de Guárico, resultó ser metodológicamente efectiva. Esto permitió al modelo alcanzar una rápida convergencia y un buen rendimiento en los datos de validación interna, validando la utilidad de la transferencia de aprendizaje para reducir la necesidad de grandes volúmenes de datos etiquetados localmente en aplicaciones de teledetección agrícola.
4. **Rendimiento del Modelo y Discrepancia en Validación:** El modelo ResUNetA adaptado alcanzó un alto rendimiento cuantitativo en el conjunto de prueba interno (derivado de las máscaras semi-automáticas), logrando un IoU de **0.8997** y un Coeficiente de Dice de **0.9472**. Sin embargo, la validación independiente contra una verdad terreno definida manualmente para cuatro parcelas reales arrojó métricas significativamente inferiores, con un IoU promedio de **0.4342** (Objetivo Específico 3). Este hallazgo es crucial y subraya una limitación metodológica importante: la alta sensibilidad de los modelos de aprendizaje profundo a la definición y calidad de la verdad terreno utilizada para

entrenamiento y evaluación. Demuestra que las métricas obtenidas con etiquetas generadas mediante proxies biofísicos (como NDVI) pueden sobrestimar el rendimiento esperado en tareas que requieren una delineación precisa de límites agronómicos complejos y visualmente definidos en el mundo real.

5. **Capacidad Práctica y Limitaciones del Modelo Identificadas:** A pesar de la discrepancia en las métricas de solapamiento (IoU, Dice), la validación de campo confirma que el modelo posee una capacidad práctica destacada para identificar la presencia de cultivo de arroz, evidenciada por un alto Recall promedio de **0.9676**. Esto indica que el modelo es eficaz para detectar la mayor parte del área real cultivada, representando un avance sobre los métodos manuales para el mapeo extensivo. No obstante, su precisión (promedio de 0.4399 en validación de campo), especialmente en la delimitación de bordes complejos, y su robustez ante la heterogeneidad intra-parcela, constituyen limitaciones identificadas que requieren atención en futuros desarrollos para mejorar la fiabilidad en la cuantificación exacta del área.
6. **Desarrollo de Herramienta Accesible:** Se creó exitosamente una herramienta interactiva funcional mediante Python y Streamlit, que encapsula el modelo ResUNetA y permite a usuarios aplicar la segmentación a imágenes GeoTIFF propias a través de una interfaz gráfica intuitiva (Objetivo Específico 4). La herramienta incluye funcionalidades como la carga de modelos alternativos (compatibles), procesamiento de imágenes grandes mediante tiling, visualización de resultados y exportación en formatos estándar (GeoTIFF, Shapefile), promoviendo la transparencia (código fuente disponible) y la potencial adopción práctica.

5.2. Recomendaciones

Derivadas de las conclusiones anteriores y las limitaciones identificadas, se proponen las siguientes líneas de trabajo futuro:

1. **Priorizar la Mejora de la Verdad Terreno (Ground Truth):** La recomendación más crítica es fortalecer la base de datos de entrenamiento y validación para Guárico con verdad terreno de mayor calidad y cantidad. Se sugiere explorar métodos basados en delineación experta sobre imágenes de muy alta resolución (si estuvieran disponibles) o la recolección sistemática de datos de campo georreferenciados de alta precisión (usando GPS submétrico o drones). Una verdad terreno más representativa de los límites agronómicos reales es esencial para entrenar modelos más precisos, especialmente en los bordes, y para obtener evaluaciones de rendimiento más fiables.
2. **Exploración de Arquitecturas y Estrategias de Entrenamiento Avanzadas:** Investigar si modificaciones a la arquitectura ResUNetA (ej., incorporación de módulos de atención espacial o espectral) o el uso de funciones de pérdida que penalicen más los errores en los bordes (ej., Boundary Loss) pueden mejorar la precisión de la delineación. Evaluar también estrategias de entrenamiento alternativas, como el ajuste fino de todas las capas del modelo (no solo el decoder) o la incorporación explícita de información temporal (imágenes de diferentes fechas) para capturar la dinámica fenológica del arroz.
3. **Análisis Profundo de Errores y Fusión de Datos:** Realizar un análisis espacial detallado de los errores de segmentación (falsos positivos y falsos negativos) en la validación de campo para comprender mejor sus causas sistemáticas (ej., confusión con otras coberturas de vegetación similar, influencia de sombras, errores en etapas fenológicas específicas). Explorar la fusión de los datos ópticos de Sentinel-2 con otras fuentes de datos complementarias, como imágenes de radar de apertura sintética (SAR) de Sentinel-1 (sensibles a la estructura y humedad) o índices espectrales adicionales, para potencialmente mejorar la capacidad discriminadora del modelo.
4. **Validación Extensiva y Comparación Rigurosa:** Ampliar la validación de campo a un número significativamente mayor y más diverso de parcelas (diferentes tamaños, formas, variedades, prácticas de manejo) y en diferentes condiciones ambientales dentro del estado Guárico para obtener una evaluación más robusta y generalizable del rendimiento del modelo. Adicional-

mente, comparar rigurosamente el rendimiento del enfoque ResUNetA con otros métodos de clasificación/segmentación (incluyendo métodos de Machine Learning más tradicionales como Random Forest o SVM) utilizando la misma verdad terreno validada manualmente como referencia común.

5. **Desarrollo Continuo y Despliegue de la Herramienta Interactiva:** Evolucionar la herramienta Streamlit desarrollada, incorporando funcionalidades sugeridas por potenciales usuarios como la conexión directa a catálogos de imágenes (como GEE), opciones de post-procesamiento de máscaras (ej., suavizado adicional, eliminación de objetos pequeños) o la estimación del área cultivada detectada.
6. **Fomento de la Adopción y Colaboración Interinstitucional:** Establecer y fortalecer vínculos con actores clave del sector agrícola en Guárico y Venezuela (productores, asociaciones, instituciones de investigación, organismos gubernamentales) para validar la herramienta en contextos operativos reales. Recopilar retroalimentación para adaptar su desarrollo a las necesidades específicas de planificación agrícola, monitoreo de cultivos y gestión de recursos hídricos, promoviendo así la transferencia tecnológica efectiva y el impacto práctico de la investigación.

Esta investigación sentó una base metodológica y tecnológica sólida para la identificación automatizada de arrozales en Guárico mediante la aplicación de inteligencia artificial y teledetección satelital. Si bien se han logrado avances significativos y se ha cumplido con los objetivos propuestos, evidenciando el potencial de estas herramientas, los hallazgos también iluminan de manera importante los desafíos inherentes a la aplicación de modelos de aprendizaje profundo en escenarios agrícolas complejos, particularmente en lo referente a la definición y calidad de los datos de referencia. Se ofreció un camino claro para futuras investigaciones y mejoras, orientadas a incrementar la precisión, robustez y aplicabilidad práctica de estas tecnologías en apoyo al sector arrocero nacional.

Apéndices

Apéndice A

Especificaciones de la Arquitectura ResUNetA

Este apéndice proporciona una descripción detallada de la arquitectura de red neuronal convolucional ResUNetA implementada en este Trabajo Especial de Grado para la segmentación semántica de cultivos de arroz. La arquitectura se basa en los conceptos de U-Net y ResNet integrando bloques residuales dentro de una estructura codificador-decodificador.

1.1. Estructura General

La ResUNetA implementada sigue una topología simétrica tipo U-Net con 5 niveles o etapas de profundidad. Consta de:

- Una **ruta contractiva (Encoder)** que procesa la imagen de entrada (4 canales correspondientes a las bandas B2, B3, B4, B8 de Sentinel-2, tamaño 256×256) a través de sucesivos bloques residuales y operaciones de reducción de escala (*downscaling*).
- Una **etapa intermedia (Bottleneck)** en el nivel más profundo de la 'U', consistente en un bloque residual.

- Una **ruta expansiva (Decoder)** que reconstruye la resolución espacial mediante operaciones de aumento de escala (*upsampling*) y bloques residuales.
- **Conexiones puente (Skip Connections)** que concatenan los mapas de características de la ruta contractiva con los de la ruta expansiva a la misma resolución espacial, antes de aplicar los bloques residuales del decoder.
- Una **capa final** que mapea las características resultantes a un único canal de salida (mapa de segmentación binaria de tamaño 256×256).

1.2. Módulos Componentes

La arquitectura se construye a partir de los siguientes módulos reutilizables, definidos en Python usando PyTorch:

1.2.1. Módulo Initialization

- **Propósito:** Ajustar los 4 canales de la imagen de entrada al número de filtros de la primera etapa de la red (16 filtros).
- **Implementación:** Una única capa de Convolución 2D (`nn.Conv2d`) con tamaño de kernel 1×1 y bias activado.

1.2.2. Módulo ResNetBlock

- **Propósito:** Bloque de construcción principal que procesa los mapas de características, incorporando conexiones residuales.
- **Implementación:** Secuencia de operaciones:
 1. Normalización por Instancia 2D (`nn.InstanceNorm2d`) con parámetros afines aprendibles.
 2. Función de activación ReLU (`F.relu`).

3. Convolución 2D (nn.Conv2d) con kernel 3×3 , padding igual a la dilatación, sin bias, y tasa de dilatación variable según la etapa (ver Tabla 1.1).
4. Normalización por Instancia 2D (nn.InstanceNorm2d) con parámetros afines.
5. Función de activación ReLU (F.relu).
6. Dropout espacial 2D (nn.Dropout2d) con probabilidad $p = 0,25$.
7. Convolución 2D (nn.Conv2d) idéntica a la del paso 3.
8. Suma de la salida con la entrada original del bloque (conexión residual o de identidad).

1.2.3. Módulo Downscaling

- **Propósito:** Reducir la resolución espacial a la mitad y duplicar (generalmente) el número de filtros entre etapas del encoder.
- **Implementación:** Una única capa de Convolución 2D (nn.Conv2d) con tamaño de kernel 2×2 y stride de $(2, 2)$, sin bias.

1.2.4. Módulo Upscaling

- **Propósito:** Aumentar la resolución espacial al doble y reducir (generalmente) a la mitad el número de filtros entre etapas del decoder.
- **Implementación:** Una única capa de Convolución Transpuesta 2D (nn.ConvTranspose2d) con tamaño de kernel 2×2 y stride de $(2, 2)$, sin bias.

1.2.5. Módulo Combining

- **Propósito:** Fusionar los mapas de características provenientes de la conexión puente (encoder) con los mapas de características resultantes del upscaling (decoder) a la misma resolución.

■ **Implementación:**

1. Concatenación (`torch.cat`) de los dos tensores de entrada a lo largo de la dimensión de canales.
2. Normalización por Instancia 2D (`nn.InstanceNorm2d`) aplicada al tensor concatenado.
3. Convolución 2D (`nn.Conv2d`) con kernel 3×3 , padding 1 y sin bias, para mezclar las características y ajustar el número de canales al requerido por la etapa del decoder.

1.3. Parámetros por Etapa

La red consta de 5 etapas, con los siguientes parámetros de número de filtros y tasa de dilatación para los bloques `ResNetBlock` en cada etapa, tal como se definió en la implementación:

Tabla 1.1: Número de filtros y tasa de dilatación por etapa en ResUNetA.

Etapa (Nivel)	Nº Filtros (num_filters)	Tasa Dilatación (dilations)
1 (Entrada/Salida)	16	1
2	32	1
3	64	1
4	128	2
5 (Bottleneck)	256	2

Las operaciones de `Downscaling` y `Upscaling` se aplican entre etapas consecutivas para ajustar la resolución espacial y el número de filtros según la Tabla 1.1. Las operaciones de `Combining` fusionan las características de las conexiones puente con las características aumentadas de escala, manteniendo el número de filtros correspondiente a esa etapa del decoder.

1.4. Capas Finales

Tras el último bloque residual de la ruta expansiva (Etapa 1 del decoder, 16 filtros), se aplican las siguientes capas:

- Dropout espacial 2D (`nn.Dropout2d`) con probabilidad $p = 0,25$.
- Convolución final 1×1 (`nn.Conv2d`) que mapea los 16 canales de características a un único canal de salida (logits para la segmentación binaria), con bias activado.

La salida final de la red son los logits, a los cuales se les aplica típicamente una función sigmoide y un umbral (ej., 0.5 o el optimizado en validación) para obtener la máscara binaria final durante la inferencia.

Un diagrama de los bloques principales de la red implementada se muestra en la Figura 1.1.

1.4.1. Comparación con la Arquitectura ResUNet-a Original

Si bien la red ResUNetA implementada en este trabajo (descrita en las secciones anteriores de este apéndice) se inspira fuertemente en la arquitectura ResUNet-a propuesta por Diakogiannis et al. (2020) [35], existen algunas diferencias clave en la implementación específica utilizada aquí respecto a la descrita y diagramada en dicho artículo:

- **Estructura del Bloque Residual:** El artículo original describe un *ResBlock-a* con múltiples ramas convolucionales *paralelas* usando diferentes tasas de dilatación (atrous), cuyas salidas se suman antes de añadir la conexión identidad. La implementación de este trabajo utiliza un `ResNetBlock` con una estructura *secuencial* (Norm-ReLU-Conv-Norm-ReLU-Drop-Conv + Identidad) con una única tasa de dilatación por bloque (aunque variable entre etapas). Esta adaptación simplifica la estructura del bloque.

Figura 1.1: Diagrama de bloques generales de la red ResUNetA implementada.

- **Módulo PSPPooling:** La arquitectura original incorpora explícitamente un módulo Pyramid Scene Parsing Pooling (PSPPooling) al final del codificador y/o cerca de la salida para integrar contexto global. La implementación realizada en este proyecto *no incluye* este módulo PSPPooling, optando por una estructura U-Net + Residual más directa.
- **Enfoque Multi-Tarea:** El paper de ResUNet-a propone variantes que reali-

zan aprendizaje multi-tarea (prediciendo bordes, distancia, etc., además de la segmentación). La implementación de este trabajo se centró únicamente en la *tarea única* de segmentación semántica binaria (arroz vs no-arroz).

- **Normalización:** Se optó por usar Normalización por Instancia (InstanceNorm2d) en los bloques residuales, buscando mayor estabilidad con los tamaños de lote utilizados, mientras que los diagramas del paper original mencionaban Normalización por Lote (BatchNorm).

Estas adaptaciones, realizadas por consideraciones de diseño, simplicidad o enfoque específico del proyecto, definen la versión particular de ResUNetA cuyos resultados se presentan y analizan en el Capítulo IV. Es importante tenerlas en cuenta al interpretar el rendimiento y compararlo con otros trabajos basados en la arquitectura original de ResUNet-a.

Apéndice B

Manual de Usuario: Aplicación Web para Segmentación

2.1. Resumen Funcional

Esta aplicación web, desarrollada utilizando el framework `Streamlit`, proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) interactiva para realizar la segmentación semántica de cultivos de arroz en imágenes satelitales multiespectrales en formato GeoTIFF. El objetivo principal es ofrecer una herramienta accesible que permita a usuarios aplicar un modelo de aprendizaje profundo (Deep Learning), basado en la arquitectura `ResUNet-a`, para identificar y delinear áreas correspondientes a cultivos de arroz dentro de imágenes georreferenciadas. La aplicación soporta dos modos de operación: procesamiento de **imagen única** con visualización detallada de resultados, y procesamiento **por lotes** para analizar múltiples imágenes secuencialmente con resultados agregados. Permite utilizar un modelo pre-entrenado (orientado a Guárico, Venezuela) o cargar un modelo personalizado compatible.

2.2. Arquitectura Tecnológica

La aplicación se basa en un conjunto de librerías de Python:

- **Streamlit:** Framework para la interfaz web interactiva y flujo de la aplicación.
- **PyTorch:** Librería de Deep Learning para carga de modelo e inferencia.
- **Rasterio:** Para lectura, escritura y manipulación de datos raster GeoTIFF.
- **Geopandas y Shapely:** Para manipulación y almacenamiento de datos vectoriales (polígonos).
- **Folium:** Para generación de mapas interactivos (basados en Leaflet.js).
- **Streamlit-Folium:** Para integrar mapas Folium en Streamlit.
- **NumPy:** Para operaciones numéricas con arrays.
- **Pandas:** Para la visualización de la tabla resumen en modo lote.
- **OpenCV (cv2):** Usada para generar miniaturas eficientemente para la previsualización de imágenes/máscaras grandes.

2.3. Requisitos de Datos de Entrada

La(s) imagen(es) de entrada deben cumplir:

- **Formato:** GeoTIFF (.tif o .tiff).
- **Número de Bandas:** Exactamente **cuatro (4)** bandas espectrales.
- **Dimensiones Espaciales:** Arbitrarias (manejo por tiling implementado).
- **Georreferenciación:** Información CRS y Transformación Afín válida es **esencial** para la correcta localización de resultados y generación de salidas geoespaciales. Se asume EPSG:4326 por defecto si falta el CRS.

2.4. Interfaz de la Aplicación

La interfaz se divide en:

- **Barra Lateral (Izquierda):** Configuración principal:

- Selección del **Modo de Procesamiento** (Imagen Única / Lote).

Figura 2.1: Dos opciones principales: modo imagen única - procesamiento por lote.

- Selección de la **Fuente del Modelo** (Por Defecto / Subir).

Figura 2.2: Selección de modelo por defecto o usar un modelo propio.

- Cargador de archivo para modelo .pth (si se elige subir).
 - Slider para ajustar el **Umbral de Predicción**.
 - Información del dispositivo y estado del modelo.
 - Sección de Ayuda Rápida.
- **Panel Principal (Derecha):** Interacción y resultados:

Figura 2.3: Slider para ajustar el umbral de predicción.

Figura 2.4: Información del dispositivo conectado y ayuda rápida

Figura 2.5: Carga de imagen/lote.

- **Cargador de Archivo(s):** Permite subir una o múltiples imágenes Geo-TIFF según el modo seleccionado.
- **Botón de Inicio:** Botón para iniciar el procesamiento (diferente etiqueta según el modo).

Figura 2.6: Procesar imagen/lote.

- **Indicador de Progreso:** Barra(s) de progreso durante el análisis por tiles.
- **Área de Resultados:** Muestra información y visualizaciones que varían según el modo:
 - *Modo Único:* Visualización lado a lado (o miniaturas) de original y máscara, mapa interactivo, botones de descarga individuales.
 - *Modo Lote:* Tabla resumen del procesamiento, selector desplegable para elegir un archivo procesado, área de visualización selectiva (miniaturas y mapa del archivo elegido), botón de descarga agrupada (ZIP).

Figura 2.7: Vista general de la interfaz. Barra de configuración principal (amarillo) y Panel Principal (rojo)

2.5. Procedimiento Operacional

El flujo de trabajo recomendado es:

1. Selección del Modo de Procesamiento (Barra Lateral):

- Elija **Procesar Imagen Única** si desea analizar una sola imagen y ver sus resultados detallados inmediatamente.
- Elija **Procesar Lote de Imágenes** si desea analizar múltiples imágenes con la misma configuración y descargar todos los resultados juntos.

2. Selección del Modelo (Barra Lateral):

- Elija **Usar Modelo por Defecto** o **Subir mi Modelo (.pth)**.
- Si sube un modelo, use el cargador de archivos. **Requisito:** Debe ser compatible con la arquitectura ResUNetA.
- Verifique el mensaje de estado (Modelo listo o similar).

3. Ajuste del Umbral de Predicción (Barra Lateral):

- Ajuste el slider **Umbral** (0.1-0.9) según la sensibilidad deseada. Valor por defecto: 0.7.

4. Carga de Imagen(es) GeoTIFF (Panel Principal):

- Utilice el botón **1. Selecciona....** Aceptará uno o múltiples archivos según el modo elegido.

5. Inicio del Procesamiento (Panel Principal):

- Una vez cargado el modelo y la(s) imagen(es), aparecerá un botón en el panel principal.
- Haga clic en **2. Procesar Imagen Seleccionada** (Modo Único) o **2. Iniciar Procesamiento del Lote** (Modo Lote).
- Observe la **barra de progreso**. El tiempo dependerá del tamaño de la(s) imagen(es) y la potencia del equipo. En modo lote, la barra refleja el progreso a través de todos los tiles de todas las imágenes.

6. Análisis de Resultados (Panel Principal):

- **Modo Imagen Única:**
 - *Visualización Raster:* Comparación lado a lado de Original (RGB aprox.) y Máscara (Binaria). Se muestran miniaturas si las dimensiones exceden 1024px.
 - *Descargas:* Botones individuales para descargar la Máscara GeoTIFF y el Shapefile ZIP.

Figura 2.8: Mapa interactivo: polígono vectorial de la predicción sobre un mapa base según la ubicación geoespacial de la imagen original.

- *Mapa Interactivo:* Mapa Folium mostrando los polígonos detectados para esta imagen.
- **Modo Lote de Imágenes:**
 - *Tabla Resumen:* Se muestra una tabla con cada archivo procesado, su estado (Completado/Error), número de polígonos detectados y mensajes de error si los hubo.
 - *Selector de Detalles:* Si hubo procesamientos exitosos, aparece un menú desplegable "**Ver detalles para:**". Seleccione un archivo de la lista.
 - *Visualización Selectiva:* Al seleccionar un archivo, se muestra un área con la Vista Previa Original (miniatura/completa), Vista Previa de la Máscara (leída del TIF generado) y el Mapa Interactivo correspondiente **solo a ese archivo seleccionado**.
 - *Descarga Agrupada:* Se ofrece un único botón "**Descargar ... Archivo(s) Resultantes (.zip)**" que descarga un archivo ZIP conteniendo **todos** los archivos GeoTIFF de máscara y **todos** los ZIP de Shapefiles individuales generados para los archivos procesados con éxito en el lote.

Configuración

0. Modo de Procesamiento

Selecciona el modo:

- Procesar Imagen Única
- Procesar Lote de Imágenes

Modo Actual: Procesar Lote de Imágenes

1. Selección de Modelo

Elige fuente:

- Modelo por Defecto
- Subir Modelo (.pth)

Usando modelo por defecto.

Modelo listo.

Procesando Lote...

(Lote completado) (4 archivos procesados)

Procesamiento de 4 archivo(s) completado.

Resumen del Procesamiento por Lotes

Archivo	Estado	# Polígonos	Error
0 P2-3-512-2025-03-02.tif	Completado		110 -
1 P206-512-2025-03-02.tif	Completado		378 -
2 P206-512-2025-03-27.tif	Completado		393 -
3 P211-3024-2025-03-12.tif	Completado		1384 -

Figura 2.9: Ejemplo de la tabla resumen (rojo) y selector en modo lote (amarillo)

Visualización Detallada

Ver detalles para:

P2-3-512-2025-03-02.tif

Detalles para: P2-3-512-2025-03-02.tif

Original (283x282)

Máscara (283x282)

Vista Previa Original

Vista Previa Máscara

Figura 2.10: Ejemplo de la visualización detallada para un archivo seleccionado en modo lote.

2.6. Consideraciones y Solución de Problemas

- **Compatibilidad del Modelo Subido:** Requiere arquitectura ResUNetA y formato .pth de PyTorch válido.
- **Salida de Máscara Vacía:** Considerar ajustar el umbral o verificar la idoneidad de la imagen/modelo.
- **Visualización del Mapa:** Depende de la correcta georreferenciación (CRS) de la imagen de entrada. Errores pueden indicar problemas con el CRS original.
- **Procesamiento por Lotes:** Procesar un gran número de imágenes puede consumir tiempo y recursos computacionales significativos (RAM/CPU/GPU). Errores en un archivo del lote no detendrán el procesamiento de los siguientes, revise la tabla resumen.

Referencias Bibliográficas

- [1] Sabry M. Shaheen, Vasileios Antoniadis, Muhammad Shahid, Yi Yang, Hamada Abdelrahman, Tao Zhang, Noha E.E. Hassan, Irshad Bibi, Nabeel Khan Niazi, Sherif A. Younis, Mansour Almazroui, Yiu Fai Tsang, Ajit K. Sarmah, Ki-Hyun Kim y Jörg Rinklebe. «Sustainable applications of rice feedstock in agro-environmental and construction sectors: A global perspective». En: *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 153.111791 (2022). ISSN: 1364-0321. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111791>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032121010601>.
- [2] Xiaodong Bai, Pichao Liu, Zhiguo Cao, Hao Lu, Haipeng Xiong, Aiping Yang, Zhe Cai, Jianjun Wang y Jianguo Yao. «Rice Plant Counting, Locating, and Sizing Method Based on High-Throughput UAV RGB Images». En: *Plant Phenomics* 5 (2023), pág. 0020. DOI: [10.34133/plantphenomics.0020](https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0020). eprint: <https://spj.science.org/doi/pdf/10.34133/plantphenomics.0020>. URL: <https://spj.science.org/doi/abs/10.34133/plantphenomics.0020>.
- [3] Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (FEDEAGRO). *Estimaciones FEDEAGRO*. Av La Industria, Edificio Casa de Italia, Planta Baja, San Bernardino, Caracas. URL: <https://fedeaagro.org/estimaciones/>.
- [4] Xin-Xing Zhou, Yang-Yang Li, Yuan-Kai Luo, Ya-Wei Sun, Yi-Jun Su, Chang-Wei Tan y Ya-Ju Liu. «Research on remote sensing classification of fruit trees based on Sentinel-2 multi-temporal imageries». En: *Scientific Reports* 12.11549 (2022). DOI: [10.1038/s41598-022-15414-0](https://doi.org/10.1038/s41598-022-15414-0).

- [5] Barragán A. Anderson y Diaz M. Sebastián. «Interpretación de imágenes de satélite con técnicas de Machine Learning para el monitoreo de cultivos». recuperado de: <http://hdl.handle.net/1992/51505>. Tesis de pregrado. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes, 2020.
- [6] Scalambri Luca. «Aprendizaje Profundo en Clasificación de Cultivos en Imágenes Satelitales». Proyecto Integrador de Ingeniería en Telecomunicaciones. República Argentina: Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo, 2021. URL: <https://ricabib.cab.cnea.gov.ar/1113/1/1Scalambri.pdf>.
- [7] Cerezo David. «Identificación de cultivos mediante teledetección y técnicas de machine learning en el ámbito territorial de la comarca de la Ribera Baja, Valencia». Trabajo Fin de Máster. Universitat Politècnica de Valencia, 2023. URL: <https://riunet.upv.es/handle/10251/197929>.
- [8] Edith Y. López T., Miguel A. Mesquita P., Alejandro E. Pinto S. y Jaime O. Serrano R. «Segmentación Automática de Parcelas Agrícolas con Inteligencia Artificial en Datos Satelitales». El Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 2023. URL: <https://github.com/AlejandroPinto99/automatic-segmentation-of-agricultural-plots-with-artificial-intelligence-with-satelital-data>.
- [9] Ratto Elisa y Barni Matias Javier. «Teledetección aplicada al Agro. Clasificación de cultivos a partir de imágenes satelitales». Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, jun. de 2022. URL: <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/141770>.
- [10] Quintana Miguel. «Identificación de la superficie con fines agrícolas en la microcuencia La Toma, municipio Rangel, Mérida – Venezuela». En: *FERMENTUM. Revista Venezolana de Sociología y Antropología* 31.90 (2021), págs. 226-249. ISSN: 07983069. URL: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/47367/articulo8.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- [11] Mogollón-Rojo A., Boscán Árraga K., Dávila-Albarrán M. y Guillén-García. «Monitoreo de la producción de caña panelera mediante herramientas de SIG y teledetección, años 2016-2017, Mérida, Venezuela». En: *Revista Geográfica de*

- América Central* 63.2 (jul. de 2019), págs. 249-268. DOI: [10.15359/rgac.63-2.9](https://doi.org/10.15359/rgac.63-2.9). URL: <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/>.
- [12] Thomas Lillesand, Ralph W Kiefer y Jonathan Chipman. *Remote Sensing and Image Interpretation*. 7th. John Wiley & Sons, 2015. ISBN: 978-1-118-34328-9.
- [13] Clement Atzberger. «Advances in Remote Sensing of Agriculture: Context Description, Existing Operational Monitoring Systems and Major Information Needs». En: *Remote Sensing* 5.2 (2013), págs. 949-981. ISSN: 2072-4292. DOI: [10.3390/rs5020949](https://doi.org/10.3390/rs5020949). URL: <https://www.mdpi.com/2072-4292/5/2/949>.
- [14] Francis J Pierce y Peter Nowak. «Precision agriculture». En: *Advances in Agronomy* 67 (1999), págs. 1-85. DOI: [10.1016/S0065-2113\(08\)60513-0](https://doi.org/10.1016/S0065-2113(08)60513-0).
- [15] Robin Gebbers y Viacheslav I. Adamchuk. «Precision Agriculture and Food Security». En: *Science* 327.5967 (2010), págs. 828-831. DOI: [10.1126/science.1183899](https://doi.org/10.1126/science.1183899). eprint: <https://www.science.org/doi/pdf/10.1126/science.1183899>. URL: <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1183899>.
- [16] David J. Mulla. «Twenty five years of remote sensing in precision agriculture: Key advances and remaining knowledge gaps». En: *Biosystems Engineering* 114.4 (2013). Special Issue: Sensing Technologies for Sustainable Agriculture, págs. 358-371. ISSN: 1537-5110. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2012.08.009>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511012001419>.
- [17] European Space Agency (ESA). *Copernicus Overview*. https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Overview4. Accessed: 10/04/2025. 2025.
- [18] M. Drusch, U. Del Bello, S. Carlier, O. Colin, V. Fernandez, F. Gascon, B. Hoersch, C. Isola, P. Laberinti, P. Martimort, A. Meygret, F. Spoto, O. Sy, F. Marchese y P. Bargellini. «Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services». En: *Remote Sensing of Environment* 120 (2012). The Sentinel Missions - New Opportunities for Science, págs. 25-36. ISSN: 0034-4257. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.11>.

026. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425712000636>.
- [19] European Space Agency. *Overview of Sentinel-2 Mission*. Accessed: 14/03/2025. 2023. URL: <https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-mission#MSI-Instrument>.
- [20] N. Pahlevan, S. Sarkar, B.A. Franz, S.V. Balasubramanian y J. He. «Sentinel-2 MultiSpectral Instrument (MSI) data processing for aquatic science applications: Demonstrations and validations». En: *Remote Sensing of Environment* 201 (2017), págs. 47-56. ISSN: 0034-4257. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.08.033>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425717303991>.
- [21] European Space Agency (ESA). *Sentinel-2 MSI - Resolutions*. <https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/resolutions/spatial>. Accessed: 10/04/2025. 2025.
- [22] Instituto Geográfico Nacional. *El programa Copernicus aplicado a la producción y gestión de la información geoespacial: El componente espacio Copernicus*. Informe Técnico. Parte del Framework Partnership Agreement for Copernicus User Uptake. Proyecto cofinanciado por la Comisión Europea (Specific Grant Agreement number: 2018/SI2.810140/04). La fecha de validez de algunos mapas internos es de mayo de 2019. Madrid: Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España, 2019. URL: https://www.ign.es/web/resources/docs/IGNCnig/actividades/OBS/Programa_Marco_Copernicus_User_Uptake/3_componente_espacio_Copernicus.pdf.
- [23] European Space Agency. *Overview of Sentinel-2 Mission*. Accessed: 12/03/2025. 2023. URL: <https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-applications>.
- [24] M. Weiss, F. Jacob y G. Duveiller. «Remote sensing for agricultural applications: A meta-review». En: *Remote Sensing of Environment* 236 (2020), pág. 111402. ISSN: 0034-4257. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111402>.

- [25] Joel Segarra, Maria Luisa Buchailot, Jose Luis Araus y Shawn C. Kefauver. «Remote Sensing for Precision Agriculture: Sentinel-2 Improved Features and Applications». En: *Agronomy* 10.5 (2020). ISSN: 2073-4395. DOI: [10.3390/agronomy10050641](https://doi.org/10.3390/agronomy10050641). URL: <https://www.mdpi.com/2073-4395/10/5/641>.
- [26] Copernicus Programme. *Copernicus Data Space Ecosystem*. <https://dataspace.copernicus.eu/>. Accessed: 10/04/2024. 2024.
- [27] Jinru Xue y Baofeng Su. «Significant remote sensing vegetation indices: A review of developments and applications». En: *Journal of Sensors* 2017 (2017). DOI: [10.1155/2017/1353691](https://doi.org/10.1155/2017/1353691). URL: <https://www.hindawi.com/journals/js/2017/1353691/>.
- [28] Compton J. Tucker. «Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation». En: *Remote Sensing of Environment* 8.2 (1979), págs. 127-150. DOI: [10.1016/0034-4257\(79\)90013-0](https://doi.org/10.1016/0034-4257(79)90013-0). URL: [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(79\)90013-0](https://doi.org/10.1016/0034-4257(79)90013-0).
- [29] Nathalie Pettorelli, Jon Olav Vik, Atle Mysterud, Jean-Michel Gaillard, Compton J Tucker y Nils Chr. Stenseth. «The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI): unforeseen successes in animal ecology». En: *Climate Research* 30.1 (2005), págs. 1-6. URL: <https://doi.org/10.3354/cr00936>.
- [30] Yann LeCun, Yoshua Bengio y Geoffrey Hinton. «Deep learning». En: *Nature* 521.7553 (2015), págs. 436-444. DOI: [10.1038/nature14539](https://doi.org/10.1038/nature14539).
- [31] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio y Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016. ISBN: 978-0262035613. URL: <https://www.deeplearningbook.org/>.
- [32] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever y Geoffrey E Hinton. «ImageNet classification with deep convolutional neural networks». En: *Advances in Neural Information Processing Systems 25 (NIPS 2012)*. ISBN: 9781627480031. 2012, págs. 1097-1105.
- [33] Alberto Garcia-Garcia, Sergi Orts-Escolano, Sergiu Oprea, Victor Villena-Martinez y Jose Garcia-Rodriguez. «A review on deep learning techniques applied to semantic segmentation». En: *arXiv preprint arXiv:1704.06857* (2017). URL: <https://arxiv.org/abs/1704.06857>.

- [34] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer y Thomas Brox. «U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation». En: *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015*. Vol. 9351. Lecture Notes in Computer Science. Springer, Cham, 2015, págs. 234-241. DOI: [10.1007/978-3-319-24574-4_28](https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28). URL: <https://arxiv.org/abs/1505.04597>.
- [35] Foivos I. Diakogiannis, François Waldner, Peter Caccetta y Chen Wu. «ResUNet-a: A deep learning framework for semantic segmentation of remotely sensed data». En: *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 162 (2020), págs. 94-114. DOI: [10.1016/j.isprsjprs.2020.01.013](https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.01.013).
- [36] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren y Jian Sun. «Deep residual learning for image recognition». En: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2016, págs. 770-778. DOI: [10.1109/CVPR.2016.90](https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90). URL: <https://arxiv.org/abs/1512.03385>.
- [37] Lee R. Dice. «Measures of the Amount of Ecologic Association Between Species». En: *Ecology* 26.3 (1945), págs. 297-302. DOI: <https://doi.org/10.2307/1932409>. eprint: <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2307/1932409>. URL: <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2307/1932409>.
- [38] Saeid Taghanaki, Kumar Abhishek, Joseph Cohen, Julien Cohen-Adad y Ghasan Hamarneh. «Deep semantic segmentation of natural and medical images: a review». En: *Artificial Intelligence Review* 54 (ene. de 2021). DOI: [10.1007/s10462-020-09854-1](https://doi.org/10.1007/s10462-020-09854-1).
- [39] Sinno Jialin Pan y Qiang Yang. «A Survey on Transfer Learning». En: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 22.10 (2010), págs. 1345-1359. DOI: [10.1109/TKDE.2009.191](https://doi.org/10.1109/TKDE.2009.191).
- [40] Jason Yosinski, Jeff Clune, Yoshua Bengio y Hod Lipson. «How transferable are features in deep neural networks?» En: *Advances in Neural Information Processing Systems 27 (NIPS 2014)*. 2014, págs. 3320-3328. URL: <https://papers.nips.cc/paper/2014/hash/375c71349b295f2cdca9206f20a06-Abstract.html>.

- [41] Maxime Oquab, Leon Bottou, Ivan Laptev y Josef Sivic. «Learning and transferring mid-level image representations using convolutional neural networks». En: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2014, págs. 1717-1724. DOI: [10.1109/CVPR.2014.222](https://doi.org/10.1109/CVPR.2014.222).
- [42] Minyoung Huh, Pulkit Agrawal y Alexei A. Efros. *What makes ImageNet good for transfer learning?* 2016. arXiv: [1608.08614 \[cs.CV\]](https://arxiv.org/abs/1608.08614). URL: <https://arxiv.org/abs/1608.08614>.
- [43] Paul Jaccard. «THE DISTRIBUTION OF THE FLORA IN THE ALPINE ZONE.» En: *New Phytologist* 11.2 (1912), págs. 37-50. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1912.tb05611.x>. eprint: <https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1469-8137.1912.tb05611.x>. URL: <https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1469-8137.1912.tb05611.x>.
- [44] Tom Fawcett. «An introduction to ROC analysis». En: *Pattern Recognition Letters* 27.8 (2006), págs. 861-874. DOI: [10.1016/j.patrec.2005.10.010](https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010).
- [45] Eugene Charniak. *Introduction to Deep Learning*. First Edition. The MIT Press, 2018. ISBN: 9780262039512.
- [46] Burkov Andriy. *The Hundred-Page Machine Learning Book*. First Edition. Andriy Burkov, 2019. ISBN: 1999579518.
- [47] P. K. Garg. *Remote Sensing: Theory and Applications*. First Edition. New Delhi: David Pallai, 2024. ISBN: 9781683927488.
- [48] Nekesah T. Wafullah. *Precision Agriculture: Enabling Technologies*. First Edition. Burlington, ON, Canada: Delve Publishing, 2023. ISBN: 9781774696491.
- [49] Lennart Olsson et al. Genesis Yengoh David Dent. *The use of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) to assess land degradation at multiple scales: a review of the current status, future trends, and practical considerations*. Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS), The Scientific y Technical Advisory Panel of the Global Environment Facility (STAP/GEF), 2014. URL: <https://www.researchgate.net/publication/321519105>.

- [50] European Space Agency. *Eduspace ES - Firmas espectrales*. Accessed: 12/03/2025. 2024. URL: https://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_ES/SEM6DYD3GXF_0.html.
- [51] Climate FieldView. *Aprendé cómo interpretar imágenes satelitales y mejorar el monitoreo de cultivos*. Climate FieldView, 2023. URL: <https://climatefieldview.com.ar/>.
- [52] Conab - Companhia Nacional de Abastecimento. *Mapeamentos Agrícolas*. <https://portaldeinformacoes.conab.gov.br/mapeamentos-agricolas>.
- [53] Toby N. Carlson y David A. Ripley. «On the Relation between NDVI, Fractional Vegetation Cover, and Leaf Area Index». En: *Remote Sensing of Environment* 62.2 (1997), págs. 241-252. ISSN: 0034-4257. DOI: [10.1016/S0034-4257\(97\)00104-1](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(97)00104-1).
- [54] Carlos Enrique Guillén-García, Mirian Josefina Dávila-Albarrán, Luis Gerardo Guillén-García y Luis Alipio Guillén-Pérez. «Características espectrales del arroz (*Oryza sativa* L.) bajo condiciones de acamado por paja rugosa (*Ischaemum rugosum* Salisb.)» En: *Revista Geográfica de América Central* 66.1 (2021), págs. 385-406. ISSN: 2215-2563. DOI: [10.15359/rgac.66-1.15](https://doi.org/10.15359/rgac.66-1.15).
- [55] Argelia Calzadilla Pérez. «Estado Guárico». En: *GeoVenezuela*. Fundación Empresas Polar, 2007. Cap. 47, págs. 286-407.
- [56] Ramiro Salcedo, Wladimir Barrios y Glenis Valencia. *Monitoreo Multi-Temporal y Multi-Sensor del Área Agrícola del Sistema de Riego Río Guárico*. Accessed: 27/04/2025. Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIIDT), Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI). 2020. URL: <https://www.fii.gob.ve/monitoreo-multi-temporal-y-multi-sensor-del-area-agricola-del-sistema-de-riego-rio-guarico/>.